

Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu

Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst

ŠTĚPÁNKA PODROUŽKOVÁ¹, VOJEN LOŽEK¹, JITKA HORÁČKOVÁ^{1,2} & LUCIE JUŘIČKOVÁ¹

¹Katedra zoologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, CZ-128 44 Praha 2,
e-mail: stepanka.podrouzkova@gmail.com, lucie.jurickova@seznam.cz

²Katedra ekologie, PřF UK v Praze, Viničná 7, CZ-128 44 Praha 2, e-mail: jitka.horackova@gmail.com

PODRUŽKOVÁ Š., LOŽEK V., HORÁČKOVÁ J. & JUŘIČKOVÁ L., 2015: Měkkýši Národní přírodní rezervace Karlštejn v Českém krasu [Molluscs of the Karlštejn National Nature Reserve in the Bohemian Karst]. – Malacologica Bohemoslovaca, 14: 21–73. Online serial at <<http://mollusca.sav.sk>> 14-Sep-2015.

This paper brings findings of recent malacological research (2013) and earlier mostly unpublished data about malacofauna of the Karlštejn National Nature Reserve (abbreviated as NNR) (Czech Republic, Central Bohemia, Bohemian Karst Protected Landscape Area). A total of 89 mollusc species (76 terrestrial snails, 5 freshwater snails, 8 bivalves) were recorded. The mollusc fauna of the NNR represents 35% of the total of 251 mollusc species found in the Czech Republic. The studied area comprises of very diverse habitat types with various and rich mollusc communities. Forest snails are dominating (38%) followed by species of the open steppes (27%). 28 species belong to endangered Red List species of the Czech Republic. Critically endangered *Helicopsis striata* and endangered *Chondrina avenacea*, *Truncatellina claustralis* and *Zebrina detrita* belong to the species of dry and open habitats. *Helicopsis striata* is probably extincted in most of localities in the Bohemian Karst. Its presence in the NNR was not confirmed. Bohemian Karst holds most of populations of *Chondrina avenacea* in the Czech Republic and the most of findings are situated in the Karlštejn NNR. *Zebrina detrita* inhabits here isolated site in Bohemia, where it was probably introduced in the past. Four new sites of the Holocene optimum relict *Truncatellina claustralis* were found.

Key words: Czech Republic, faunistics, inventory, Mollusca, *Bulgarica nitidosa*, *Chondrina avenacea*

Přírodní podmínky NPR Karlštejn

NPR Karlštejn leží ve střední části Českého krasu na levém břehu Berounky v rozpětí nadmořských výšek 216–440 m a stoupá od nejnižšího bodu u silničního mostu v Karlštejně k jihozápadu. V mladší křídě šlo o mírně zvlněnou plošinu, kterou dočasně zalilo moře, v němž se usadily pískovce a opuky, dodnes zachované v širším severním sousedství. Během třetihor a především ve čtvrtohorách byly tyto staré sedimenty sneseny erozí i plošným odnosem s výjimkou zbytků, které se zachovaly v krasových kapsách, odkrytých názorně v lomu Solvay poblíž Svatého Jana pod Skalou nebo v lomu Chlum u Srbska.

Řeka Berounka a její přítoky, zejména Kačák (nazývaný také Loděnice) (Obr. 1.), svou erozní činností přetvořily někdejší plošinu na terén členěný hlubokými údolními, takže krajina má dnes ráz nižší vrchoviny s bohatě modelovaným reliéfem, který odkrývá stavbu starého prvohorního variského pohoří. Jeho hlavními horninami jsou devonské a silurské vápence pestře vyvinuté v různých faciích od masivních čistých vápenců až po silně tuftické vápence s vysokou příměsí bazaltového vulkanického materiálu. Bazické vulkanity, převážně podmořské diabasy a jejich deriváty, vystupují v okrajových částech rezervace, především na Šanově koutě, na Kačáku nad Sv. Janem pod Skalou a rovněž při Berounce pod Karlštejnem. Berounka i Kačák tak představují v části rezervace Karlštejn typic-

ký říční fenomén. Krom vápenců se v rezervaci uplatňují i nekrasové sedimenty jako břidlice a pískovce srbského souvrství a v menší míře i silurské břidlice. Zatímco srbské břidlice představují málo úživný substrát, o něco bohatší jsou liteňské graptolitové břidlice. Kromě zmíněného říčního fenoménu se zde vyskytuje i vrcholový fenomén třeba na vrcholu Květné.

Z pokryvných útvarů vystupují třetihorní říční štěrkopisky, pisky a jíly, štěrkopisky čtvrtohorních teras (třeba v komplikovaném profilu Karlštejn-Altán). Štěrky jsou vždy protikladem k vápnitému podkladu. Svahy na břehu Berounky jsou v rezervaci Karlštejn orientovány k jihu nebo jihozápadu, takže bývají kryty sprašovými pisky. Právě spraše se zde ukládaly na závětrných, tedy východních svazích, do nadmořské výšky 360 m a celá rezervace byla ve vrcholném glaciálu mozaikou sprašové stepi. Na spraších se zde ale nevytváří černozem, ale lesní půda (luvizem – sprašová hnědozem), typicky např. v profilu pod Pání horou. Z dalších kvartérních sedimentů je třeba jmenovat oblasti niv (typicky vyvinutý je třeba pod Kubrychtovou boudou s fosiliferním profilem nivy Břesnice), svahoviny, jeskynní vchody a pěnovce (především ve Sv. Janu a na Krabině) a výplně vchodů jeskyní. Jeskyně zde dovolují podchytit všechny prvky reliéfu, úpatí, svah i planinu.

Podnebí lze vcelku označit jako teplé a suché, s průměrnou roční teplotou mírně nad 8°C a srážkami kolem 500 mm,

Obr. 1. Pohled na hluboce zaříznuté údolí Kačáku při ústí do Berounky. Foto: Alena Kocurková.

Fig. 1. The view of the deep Kačák brook valley near its mouth to the river Berounka. Photo by Alena Kocurková.

na západním okraji i pod touto hodnotou. Ve skutečnosti zde najdeme poměrně pestrú mezoklimatickou mozaiku, v níž se střídají jak extrémně teplé chráněné slunné polohy, tak hluboké chladné a někdy i vlhké inverzní rokle. Nejvlhčím místem je Karlštejn, kdy byly v první polovině 20. století naměřeny průměrné roční srážky 530 mm, nejnižším místem je Šanův kout, který je se 480 mm srážek jedním z nejsušších míst ve středních Čechách. Celé území leží v termofytiku, ale mimo oblast černozemí, která začíná až v severním sousedství rezervace.

Svrchu uvedeným geofaktorům odpovídá i vegetační kryt. Pravděpodobně největší plochy zaujímají různě zachovalé habrové doubravy, které se však podle povahy terénu a stavu půd střídají s teplomilnými doubravami s přechody do nízkých porostů dubu šipáku (*Quercus pubescens*) a svídy dřínu (*Cornus mas*) s volnými plochami krasových stepí, zatímco na vlhčích místech s hlubšími půdami se uplatňuje i buk lesní (*Fagus sylvatica*) a na sutiích smíšené porosty ušlechtilých listnáčů (javorý, lípy), což platí i pro inverzní rokle. V posledních letech se na většině území šíří jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*). Z jehličnatých dřevin je třeba zmínit reliktní borovici lesní (*Pinus sylvestris*) na skalních hřebenech a hranách a místy roztroušené jalovce (*Juniperus communis*). Poměrně velké plochy zaujímají nízké porosty rázu krasové buše s víceméně zakrslými duby (*Quercus* spp.), roztroušenými dřínými (*Cornus mas*) a častou babykou (*Acer campestre*). Na skalnatých terénech podle polohy a oslunění najdeme jak xerothermní porosty s řadou vzácných reliktních jako je devaterník šedý (*Helianthemum canum*) nebo včelník rakouský (*Dracocephalum austriacum*), tak pýchaviny s lomikamenem vždyživým (*Saxifraga paniculata*) nebo i lomikamenem trsnatým křehkým (*S. rosacea* subsp. *sponhemica*).

Popsaným poměrům odpovídají i půdy. Na spraších luvizemě, na hlubších, středně úživných podkladech (především srbské vrstvy) jde většinou o kambizemě (hnědé půdy), které na planinách s nerušeným vývojem místy střídá typicky krasová *terra fusca* (reziduální jíl) nebo naopak na kamenitých suchých svazích skalních stepí různé variety rendzin (humuso-karbonátových půd). Specifický charakter vykazují bazické rankery na diabasech, které na pyroklastikách místy přecházejí až do karbonátových pararendzin (Sušina na Šanově koutě). Škrapová pole tvoří

jen nepatrné plochy, třeba na vrcholu Lištiny nad Hostimí. Opakem zmíněných víceméně bazických půd jsou kyselejší až silně kyselé a oligotrofní půdy na třetihorních písčích a štěrkopísčích nebo chudší kambizemě na srbském souvrství.

Z uvedeného vyplývá, že typická fauna sprašové stepi měla v glaciálu v NPR Karlštejn spíše mozaikovitý charakter. Jak vypadala fauna mimo sprašovou step, ale není příliš jasné, pravděpodobně se jednalo o faunu glaciální krasové stepi, nelze vyloučit ani ostrůvky dřevin s náročnějšími druhy. Holocenní vývoj měkkější fauny rezervace Karlštejn má v celku typický průběh standardní středoevropské sukcese (např. LOŽEK 1964, JUŘIČKOVÁ et al. 2014), je však ve větší míře ovlivněný člověkem. Z toho důvodu se plně vyvinutá lesní fauna vytvořila pouze v povodí Břesnice (neboli Bubovického potoka) a Kačáku, což jsou spolu s NPR Koda také jediná místa v Českém Krasu, kde se s ní lze potkat. Z fosilních dokladů je zřejmé, že během holocenního vývoje se zde neměly možnost řádně vyvinout stinné zapojené pralesy a že zde po celý holocén panovala podobná mozaika stanovišť jako v současnosti. Lze ovšem říci, že osídlení a lidské aktivity zřejmě přispěly k zachování a rozvoji xerothermních společenstev.

Celá příroda rezervace (i celého Českého krasu) se odedávna vyvíjela pod tlakem člověka, jak dokládají četné stopy pravěkého osídlení. Lovci a sběrači starší a střední doby kamenné měli na přírodní vývoj nepatrný vliv, snad kromě případů, kdy buď nechtěně, nebo i záměrně založili nějaký požár v dobách, kdy se zde mnohem hojněji uplatňovala borovice a snad i jalovec. S neolitem (ml. dobou kamenou) se začalo šířit zemědělství a pastva. Přestože hlavní neolitické sídliště bylo na Tetíně, i v jeskyních Patrová a Galerie najdeme doklady neolitického osídlení. Políčka byla zakládána na sprašových pokryvech, ale pastva mohla značně zasáhnout do vývoje lesů. Ze stop četných kultur, především však pozdně bronzové kultury knovízské a následně štítarské, je zřejmé, že lidé se často pohybovali po celém území rezervace, což potvrzuje i hradiště Květná, včetně objektů u Sv. Jana pod Skalou (za kostelem a na vrcholu Skály) v jejím centru i hradiště Kozel (= Alkazar) na jejím okraji nad údolím Berounky. Stopy osídlení však najdeme prakticky všude. Především z přelomu bronzové a železné doby je doložen pohyb lidí prakticky v celém

prostoru NPR včetně těch nejprudších svahů. Nová doba pak přinesla i hlubší zásahy do krajiny, jak ukazují dnes již opuštěné lomy v rezervaci. Vliv na přírodní prostředí mají především velké lomy jako je Solvay a Chlum u Srbska, dále pak Alkazar a řada jámových lomů v širším okolí Malé Ameriky (Rešná). Jde o prvořadě objekty, v nichž lze názorně sledovat přirozené pochody revitalizace, která zde spontánně probíhá.

Historie malakologického průzkumu

Karlštejnská oblast je považována za jádro Českého krasu a jednu z přírodovědecky nejzajímavějších krajín Čech, která se vždy těšila velké pozornosti všech přírodovědců, malakology nevyjímaje. Malakologické záznamy z několika málo nalezišť na území NPR Karlštejn existují již z doby J. Uličného (ULIČNÝ 1892–1895; viz Tab. 1). Po první světové válce se Krasu věnoval také Jaroslav Petrbok, jehož práce se však zaměřovaly především na výzkum holocenních měkkýšů. Malakozoologické poznatky z oblasti celého Českého krasu pak od čtyřicátých let 20. století shromažďoval Vojen Ložek a řadu údajů z nalezišť v rámci dnešní NPR Karlštejn uveřejnil formou článků či krátkých příspěvků (LOŽEK 1944, 1946a, b, 1947a, b, 1948a, b). Zájem odborníků o Karlštejnsko ještě vzrostl na začátku padesátých let, kdy byl v souvislosti se silícím negativním vlivem turismu zahájen soustavný přírodovědecký výzkum této oblasti (LOŽEK 1951). Ochranařské snahy vyústily v roce 1955 ve vyhlášení NPR Karlštejn, ovšem žádná práce, která by uceleně informovala o stavu měkkýší fauny této oblasti, vydána nebyla. Některé poznatky ze zmíněného soustavného výzkumu byly roztržštěně publikovány v menších člancích (LOŽEK 1952, 1953, 1954), větší část svých pozdějších nálezů pak LOŽEK (1974) shrnul ve větším díle o měkkýších Českého krasu. Tím ovšem jeho malakologická aktivita v Karlštejnské oblasti neskončila. Drobné zajímavé nálezy byly uveřejněny v dalších třech kratších zprávách (LOŽEK 1975, 1984, 1986), přičemž průzkumem tohoto území se Vojen Ložek zabývá až do současnosti.

Řada dalších malakologů se v rámci oblasti zaměřila na průzkum náhradních stanovišť, kde mezi nejzajímavější patří četné vápencové lomy – PFLÉGER (2000) či KOCURKOVÁ (2012), KOCURKOVÁ & JUŘIČKOVÁ (2012). Početné sběry nejen Vojena Ložka, ale i dalších českých malakologů, dosud nebyly nikde publikovány a uvádíme je až v této práci, která si klade za cíl podat co nejpodrobnější informace o stavu měkkýší fauny v NPR Karlštejn.

Metodika a materiál

Tato práce shrnuje publikovaná i nepublikovaná data o malakofauně NPR Karlštejn shromážděná hned několika malakology. Metodika proto není jednotná a různé metody sběru jsou uvedeny jednotlivě u všech zkoumaných lokalit v Tabulce 2.

Převážnou část dat představují průzkumy prováděné na území NPR od roku 1941 do současnosti Vojenem Ložkem. Údaje o jednotlivých sběrech včetně metody sběru byly jejich autorem pečlivě zaznamenávány. Vždy byl prováděn ruční sběr o různé časové délce, většinou doplněný

odběrem hrabankového vzorku, často různého objemu. Ve čtyřech případech se jednalo o odběr různého množství náplavového materiálu (lok. 112, 143, 147, 225). V případě sběrů Vojena Ložka uložených ve sbírce Národního muzea v Praze byl materiál v podobě ulit podrobně spočítán a přesné počty jedinců jsou uvedeny v Tabulce 2. U ostatních sběrů uvádíme pouze presenci, resp. absenci druhu na lokalitě, protože kvantitativní data nebyla k dispozici.

V případě lok. č. 22, 38, 46, 51, 57, 70 a 199 se jedná o ruční sběry Anny Jansové. U lok. č. 23, 53, 100, 131, 191 a 192 poskytla svá nezveřejněná data Alena Kocurková, metodika sběru je popsána v práci KOCURKOVÁ (2012). Štěpánka Podroužková provedla na podzim 2013 doplňkový průzkum dosud nenavštívených částí NPR. Nálezy byly pořizovány jednotnou metodikou – ručním sběrem jednou osobou po dobu třiceti minut na každé lokalitě na ploše čtverce o velikosti 10×10 m (vyjma sběrů ze 17. 11. 2013 – pro nepřízeň počasí byly odebrány pouze hrabankové vzorky). Ruční sběry byly na všech lokalitách doplněny také odběrem hrabankových vzorků (objem 6–8 l) a dále zpracovány standardní prosevovou metodou (LOŽEK 1956). Hrabankový vzorek byl vždy odebíráán jako směsný vzorek tak, aby byla reprezentativně pokryta celá jinak heterogenní plocha zkoumaného stanoviště.

Průzkumu vodní malakofauny údolí Kačáku se věnoval Luboš Beran (lok. č. 43, 44 a 56). Sběry proběhly za kombinace vizuální metody (hledání na různých předmětech ve vodě - kameny, dřevo, plasty) a odběru sedimentu či sběru z vegetace za pomoci kovového kuchyňského cedníku (průměr 20 cm, velikost ok 0,8 mm). Materiál byl ve většině případů určen na místě a vrácen na lokalitu. U druhů, jež nelze v terénu spolehlivě determinovat (např. většina druhů rodu *Pisidium*), byl materiál determinován pomocí binokulární lupy nebo pitván. K pitvě bylo použito čerstvě usmrcených jedinců (přelitím horkou vodou) či jedinců uložených po usmrcení do 70% etanolu.

Geografické souřadnice lokalit v systému WGS-84 byly odečteny z turistických map uveřejněných na www.mapy.cz. Všechny lokality znázorňuje Obr. 2. Systematický přehled měkkýšů a jejich názvosloví jsou sjednoceny podle práce HORSÁK et al. (2013, 2015). Používané místní názvy zobrazuje Obr. 3.

V Tabulce 2 jsou lokality uváděny a očíslovány v pořadí, v jakém se nacházejí od západu k východu. Po finálních revizích textu bylo nutné udělat několik změn. Lokality č. 4, 52, 91 a 96 byly odstraněny, protože se ukázalo, že jde o špatně označené vzorky. Lokalita č. 185 byla rozdělena na 185a a 185b. Seznam lokalit je tedy ukončen číslem 251, ve skutečnosti však obsahuje jen 248 lokalit.

Výsledky

Od počátku 20. století dodnes bylo na území NPR Karlštejn zaznamenáno 89 druhů měkkýšů (76 suchozemských plžů, 5 vodních plžů a 8 mlžů), což představuje 35 % z celkového počtu 251 měkkýšů známých z území celé ČR (HORSÁK et al. 2015). Výzkumu vodních druhů však nebyla věnována příliš velká pozornost. Kromě pěti podrobnějších sběrů Luboše Berana z Kačáku máme pouze několik záznamů z náhodných sběrů či náplavů Bubo-vického potoka. Podobně i údaje o výskytu bezulitnatých

Obr. 2. Geografická poloha všech 248 zkoumaných lokalit v NPR Karlštejn. Čísla lokalit odpovídají číslům v kapitole Výsledky a v Tabulce 2.

Fig. 2. Geographical location of all 248 researched sites in the Karlštejn NNR. The site numbers match with numbers used in Results and Table 2.

Obr. 3a. Mapa NPR Karlštejn s místními názvy lokalit – severozápadní část.
 Fig. 3a. Map of place names of the Karlštejn NNR sites – northwestern part.

Obr. 4. Zastoupení jednotlivých ekologických skupin měkkýšů v NPR Karlštejn.

Ekologické skupiny podle LOŽEK (1964): 1 – přísně lesní druhy; 2 – převážně lesní druhy; 3 – vlhkomilné lesní druhy; 4 – druhy stepí a suchých skal; 5 – druhy otevřených stanovišť; 6 – druhy teplomilné a suchomilné; 7 – euryvalentní druhy; 8 – vlhkomilné druhy; 9 – druhy s vysokými nároky na vlhkost; 10 – vodní druhy.

Fig. 4. Representation of individual ecological groups of molluscs in the Karlštejn NNR. Ecological groups according to LOŽEK (1964): 1 – woodland (*sensu stricto*); 2 – woodland, partly semi-opened habitats; 3 – damp woodland; 4 – xeric open habitat; 5 – open habitats in general (moist meadows to steppes). Woodland/open country: 6 – predominantly dry; 7 – mesic or various; 8 – predominantly damp; 9 – wetlands, banks; 10 – aquatic.

plžů v rezervaci jsou velmi kusé. Velká část uváděných nálezových dat pochází od V. Ložka, který se touto skupinou blíže nezabýval. Navíc je aktivita nahých plžů závislá na aktuálních povětrnostních podmínkách, které nejsou při terénních sběrech vždy optimální.

Z celkového počtu 89 nalezených druhů je 28 uvedeno v Červeném seznamu měkkýšů ČR (BERAN et al. 2005). Jeden druh patří mezi kriticky ohrožené (*Helicopsis striata*), čtyři z nalezených druhů jsou ohrožené (*Chondrina avenacea*, *Truncatellina claustralis*, *Unio crassus* a *Zebriana detrita*), osm je klasifikováno jako zranitelné (*Bulgarica nitidosa*, *Chondrula tridens*, *Platyla polita*, *Pupilla sterrii*, *P. triplicata*, *Pseudotrichia rubiginosa*, *Pyramidula pusilla* a *Vertigo alpestris*) a 15 je řazeno mezi téměř ohrožené (*Cepaea vindobonensis*, *Daudebardia rufa*, *Ena montana*, *Granaria frumentum*, *Helicodonta obvoluta*, *Macrogastrea plicatula*, *M. ventricosa*, *Oxychilus depressus*, *O. glaber*, *Petasina unidentata*, *Pisidium supinum*, *Radix ampla*, *Sphyradium doliolum*, *Vertigo pusilla* a *Vitrea diaphana*). Kromě historických údajů Uličného pocházejí dostupné doklady o výskytu kriticky ohrožené suchorypky *H. striata* od Vojena Ložka z let 1947 a 1969 a v současné době nebyly nově potvrzeny. V ekologické studii tohoto druhu uvádí LOŽEK (1947a), že ve vápencové oblasti Barrandienu byly již tehdy téměř všechny populace suchorypky vymřelé. HORSÁK et al. (2013) uvádějí pouze jediný potvrzený výskyt v České republice, a to v Českém krasu na Hemrových skalách mimo hranice NPR.

Karlštejnsko představuje především lesnaté území, ovšem s velmi pestrá škálou biotopů podmíněných vápenco-

vým podložím a reliéfovou rozmanitostí. Tomu odpovídá i zastoupení různých ekologických skupin měkkýšů (viz Obr. 4). Převládají druhy lesní – 38 %, kde hlavní složkou (23 %) jsou striktně lesní, mnohdy velmi citlivé druhy jako *Vertigo pusilla*, *Petasina unidentata* či *Ena montana* doplněné druhy žijícími rovněž v mezofilních biotopech (*Aegopinella minor*, *Helix pomatia* aj.). Značnou část zdejší malakofauny pak tvoří druhy otevřených a xertermních stanovišť a skal – 27 %. Jedná se např. o druhy *Granaria frumentum*, *Truncatellina cylindrica* či epilický plž *Chondrina avenacea*. Tyto dvě hlavní složky měkkýšů doplňují euryvalentní druhy s nižšími nároky na ekologické podmínky (12 %), vlhkomilné druhy (3 %), mokřadní druhy (5 %) a samozřejmě druhy vodní (15 %).

Systematický přehled měkkýšů nalezených v NPR Karlštejn

Níže uvádíme systematický přehled měkkýšů nalezených v NPR Karlštejn. Za plným názvem druhu následuje výčet lokalit, na kterých byl druh nalezen. Je-li u čísla lokality otazník, znamená to nejisté určení daného druhu na lokalitě.

Gastropoda
Aciculidae

1. *Platyla polita* (Hartmann, 1840) – 71.

Jehlovka hladká upřednostňuje stanoviště s dostatkem vápníku, zejména pak krasové oblasti, kde obývá vlhké

suťové lesy či vápencové stěny ve vyšších polohách. Jde o velmi drobný, skrytě žijící druh. Pravděpodobně proto byl zjištěn pouze na jediné lokalitě, na vrchu Květná nad Hostimí.

Lymnaeidae

2. *Galba truncatula* (O. F. Müller, 1774) – 100, 112, 143.

Bahnatka malá obývá mělčí stojaté či pomalu tekoucí vody. Rovněž ji lze nalézt v přechodných biotopech a mokřinách. V NPR byla zjištěna v lomu Solvay a v Bubovickém potoce.

3. *Radix ampla* (Hartmann, 1821) – 40, 43, 44, 56.

Uchatku širokou najdeme pouze v údolí Kačáku, protože jiná vhodná prostředí Karlštejsko nenabízí. Tento druh žije v pomalu tekoucích menších řekách či říčních ramenech a na území Čech je dnes vzácný.

4. *Radix labiata* (Rossmässler, 1835) – 85, 158, 168, 172, 173.

Uchatka toulavá se vyskytuje v chladných, rychlejších tocích. Je velmi hojná na celém území ČR, v rezervaci je známa pouze z potoků v údolí pod Boubovou a u Královské studně. Výzkum oblasti však nebyl zaměřen na vodní druhy a tak se její výskyt na dalších lokalitách nedá vyloučit.

Planorbidae

5. *Gyraulus crista* (Linné, 1758) – 100.

Kružník žebrovaný byl nalezen v periodické tůňce ve starém lomu Solvay. Právě ve stojatých vodách zarostlých vodní vegetací se tento druh velmi hojně vyskytuje.

6. *Ancylus fluviatilis* O. F. Müller, 1774 – 43, 44, 50, 56.

Kamomil říční je obyvatel chladnějších tekoucích vod. Na území NPR Karlštejn se vyskytuje v toku Kačáku.

Carychiidae

7. *Carychium minimum* O.F.Müller, 1774 – 26, 85, 99, 114, 147, 191, 225.

Síměnka nejmenší je silně vlhkomilný druh, najdeme jej v lesích i mimo ně, na zamokřených místech jako jsou bažiny a břehy vod. Kromě dvou lokalit se vyskytuje společně se síměnkou trojzubou v opadance vlhkých údolí u Bubovického potoka či U Dubu Bratří.

8. *Carychium tridentatum* (Risso, 1826) – 2, 26, 37, 48, 58, 67, 74, 75, 82, 85, 93, 114, 158, 191, 192, 195, 218, 219, 225, 241, 246.

Síměnka trojzubá je méně náročná na vlhkost než předchozí druh a nalezneme ji proto na podstatně větším počtu lokalit. Jedná se opět o vlhčí lesní i nelesní stanoviště, např. vlhké stinné skalky (Kozí hřbet), dokonce i v planinové poloze u Vápenného kálku. V minulosti byl tento druh zřejmě rozšířen na větším počtu různých stanovišť.

Succineidae

9. *Succinea putris* (Linné, 1758) – 30, 33, 48, 87, 225.

Jantarka obecná obývá vlhké porosty podél břehů. Je to velmi hojný druh, avšak v rezervaci je výskyt potvrzen pouze z údolí Kačáku, od Dřínové hory a z údolí U Dubu Bratří.

10. *Succinella oblonga* (Draparnaud, 1801) – 112, 225.

Jantařička podlouhlá je méně náročná na vlhkost než jantarka, upřednostňuje však také vlhká příbřežní stanoviště. Vyskytuje se v rokli Břesnice (Bubovický potok) a v údolí U Dubu Bratří.

Cochlicopidae

11. *Cochlicopa lubrica* (O. F. Müller, 1774) – 1, 26, 37, 42, 48, 85, 114, 140, 175, 221, 225.

Oblovka lesklá obývá nejrůznější typy stanovišť, velmi často i synantropních. Preferuje však spíše vlhká až mokrá místa. Ačkoli je to na celém území ČR velmi hojný druh, v NPR Karlštejn je známa pouze z několika lokalit.

12. *Cochlicopa lubricella* (Porro, 1838) – 7, 8, 14, 15, 17, 19, 29, 41, 42, 46, 51, 58, 63, 69, 84, 85, 110, 114, 121, 131, 140, 150, 156, 157, 159, 163, 175, 178, 186, 192, 194, 195, 197, 199, 208, 214, 215, 218, 220, 231, 232, 233, 238, 241.

Oblovka drobná je na rozdíl od předchozího druhu suchomilná a teplomilná – vyskytuje se na stepních stanovištích a xerotermních skalách, kterých Karlštejsko poskytuje značné množství – Šanův kout, hřeben Lištiny, skály ve Sv. Janu pod Skalou, staré lomy (Divadélko, Chlum, Petzold aj.).

Orculidae

13. *Sphyradium doliolum* (Bruguière, 1792) – 14, 18, 26, 39, 41, 42, 48, 49, 63, 71, 74, 75, 81, 85, 87, 93, 94, 98, 99, 113, 133, 136, 143, 145, 151, 153, 156, 157, 158, 162, 164, 167, 168, 171, 241, 242, 243, 245.

Soudkovka žebernatá vyžaduje dostatek vápníku a vyskytuje se hlavně v suťových lesích krasových oblastí, proto se vyskytuje na mnoha vhodných stanovištích rezervace, jako jsou lesní suť Mejtka, dolní část údolí Královské studně, u Bubovických vodopádů a dalších.

Chondrinidae

14. *Granaria frumentum* (Draparnaud, 1801) – 6, 7, 8, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 38, 41, 42, 46, 48, 51, 53, 58, 60, 61, 66, 68, 69, 70, 76, 83, 84, 85, 87, 90, 97, 100, 102, 107, 108, 110, 114, 117, 119, 121, 131, 140, 150, 151, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 166, 168, 172, 175, 177, 178, 184, 186, 193, 194, 195, 197, 199, 208, 214, 215, 217, 218, 219, 223, 227, 231, 232, 233, 238, 240, 241, 244, 245.

Žitovka obilná obývá stepní lokality, kde se často vyskytuje ve velkém množství např. pod kameny. Tento silně vápnomilný druh má v ČR těžiště výskytu právě v Českém

krasu a tedy i v NPR Karlštejn se vyskytuje velmi hojně na řadě lokalit.

15. *Chondrina avenacea* (Bruguière, 1792) – 7, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 63, 66, 71, 74, 76, 82, 83, 84, 100, 110, 131, 150, 151, 156, 158, 168, 172, 184, 215, 218, 227, 229, 232, 241.

Ovsenka skalní je epilitický plž, kterého nalezneme na osluněných vápencových skalách. V České republice se vyskytuje hojně pouze v Českém krasu, kde se objevuje i na náhradních stanovištích jako jsou stěny vápencových lomů. Výskyt ovsenky v Českém krasu je rozdělen do dvou oblastí, většina lokalit se však soustřeďuje právě na území NPR Karlštejn – mezi Karlštejnem a Sv. Janem pod Skalou (LOŽEK 1984). Řadíme ji mezi ohrožené druhy.

Pupillidae

16. *Pupilla muscorum* (Linné, 1758) – 7, 29, 41, 69, 114, 131, 143, 163, 208, 214, 231, 233.

Zrnovka mechová je sice naší nejhojnější zrnovkou, dnes se však vyskytuje hlavně na sekundárních stanovištích. V NPR Karlštejn se s ní můžeme potkat zejména na suchých otevřených stanovištích jako v okolí Šanova kouta a v blízkosti skalních kulis mezi Srbskem a Karlštejnem – Křepelkova či Přední rokle.

17. *Pupilla sterrii* (Forster, 1840) – 7, 14, 21, 23, 28, 29, 30, 37, 41, 42, 58, 61, 83, 87, 90, 97, 100, 110, 114, 130, 131, 140, 150, 163, 186, 193, 194, 195, 215, 218, 231, 232, 233, 241.

Zrnovka žebernatá žije na vápnitěm podkladu na osluněných skalních stanovištích. V rámci ČR má častější výskyt pouze v Českém krasu a na Pálavě.

18. *Pupilla triplicata* (Studer, 1820) – 14, 21, 41, 42, 83, 110, 140, 156, 157, 168, 184, 232.

Zrnovka třízubá se často vyskytuje společně s předchozím druhem, např. na Mramoru, Šanově koutě či na stěně za klášterem ve Sv. Janu pod Skalou, tedy na teplých skalních stepích vápnitěho podkladu.

Pyramidulidae

19. *Pyramidula pusilla* Gittenberger et Bank, 1996 – 7, 14, 21, 29, 30, 37, 42, 46, 53, 63, 185b.

Kuželovka skalní je epilitický druh vázaný na vápencové nebo dolomitové stěny, hlavně zastíněná vlhčí místa. V Čechách ji najdeme pouze v Českém krasu, např. na západní stěně Šanova koutu či v opuštěných lomech Chlum u Srbska nebo Divadélko při ústí Kačáku.

Valloniidae

20. *Vallonia costata* (O. F. Müller, 1774) – 6, 7, 14, 23, 26, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 41, 42, 46, 48, 51, 57, 58, 60, 67, 71, 85, 87, 90, 93, 110, 114, 131, 143, 150, 156, 158, 163, 175, 184, 186, 189, 194, 195, 199, 200, 208, 214, 215, 218, 225, 231, 232, 233, 238, 241.

Údolníček žebernatý žije na otevřených, spíše sušších místech. Jako jediný náš údolníček však snese i mírné zastínění a můžeme se s ním setkat i v otevřených hájích. Je hojný na celém území ČR i v NPR Karlštejn.

21. *Vallonia excentrica* Sterki, 1893 – 85, 131.

Údolníček šikmý je velmi podobný následujícímu druhu – údolníčku drobnému, často se také vyskytují pohromadě ve vlhčích otevřených trávnících. Striktně se vyhýbá lesu. Z Karlštejnska existují pouze dva nálezy, a to z údolí Pod Boubovou a z Petzoldova lomu.

22. *Vallonia pulchella* (O. F. Müller, 1774) – 3, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 19, 23, 28, 29, 37, 38, 41, 48, 53, 57, 58, 63, 69, 71, 84, 85, 87, 90, 93, 97, 100, 110, 114, 117, 131, 140, 143, 146, 150, 156, 157, 159, 163, 166, 168, 175, 177, 178, 184, 185a, 185b, 186, 192, 194, 195, 197, 199, 200, 208, 214, 215, 218, 225, 231, 232, 233, 238, 239, 240, 241, 244, 245.

Údolníček drobný rovněž vyhledává otevřená slunná stanoviště – louky, meze, pastviny, zahrady. Lesu se vyhýbá. Je to nejhojnější zástupce rodu v rezervaci. Často se vyskytuje společně s předchozími dvěma druhy.

23. *Acanthinula aculeata* (O. F. Müller, 1774) – 1, 2, 9, 12, 27, 28, 29, 38, 48, 53, 71, 75, 87, 93, 94, 95, 118, 127, 129, 146, 146, 175, 181, 184, 185a, 185b, 191, 192, 210, 212, 224, 225, 230, 239, 246.

Ostnatka trnitá je typickým lesním druhem, který obývá opadanku a tlející dřevo.

Vertiginidae

24. *Columella edentula* (Draparnaud, 1805) – 37, 48, 94, 191, 192, 210, 225.

Ostroústka bezzubá je drobný plž, který se vyhýbá pouze suchým stepním stanovištím, najdeme ji v údolích drobných toků jako např. v údolíčku U Dubu Bratří nebo na vlhkých lesních stanovištích na Boubové.

25. *Truncatellina claustralis* (Gredler, 1856) – 14, 28, 38, 93, 95, 156, 157, 210, 215.

Drobnice jižní vyhovuje prostředí bohaté na vápník, ale žije i na otevřených nevápnitých drolních v lipovém opadu. V naší fauně se jedná o reliktní z konce klimatického holocenního optima a dnes ho řadíme mezi ohrožené druhy. Z území celého Českého krasu byla dosud známa pouze z osmi lokalit – v Radotínském údolí, v Císařské rokli, z Kotýzu u Koněprus a z pěti lokalit v NPR Karlštejn (Haknovec, Javorka, skály u silnice Budňany – Srbsko, Bubovické vodopády a Sv. Ivan) (LOŽEK 1952). Nově byla zjištěna také v údolí V Kamení, na Mramoru, na skalách u ústí Kačáku a v rokli Zednáře.

26. *Truncatellina cylindrica* (A. Férussac, 1807) – 6, 7, 8, 14, 17, 19, 23, 27, 29, 30, 37, 38, 41, 42, 46, 51, 53, 57, 58, 63, 71, 84, 85, 87, 97, 100, 110, 114, 129, 131, 140, 150, 156, 157, 158, 163, 166, 168, 175, 178, 184, 185a, 186, 191, 192, 194, 195, 197, 199, 208, 214, 215, 218, 225, 232, 233, 241, 244.

Drobnička válcovitá je na rozdíl od drobničky jižní hojný druh xerothermních otevřených stanovišť, např. travnatých strání a skal. Nevyhýbá se ani náhradním stanovištím, jako jsou lomy Kamensko, Petzoldův či Budňanský lom.

27. *Vertigo alpestris* Alder, 1838 – 14, 42.

Vrkoč horský je typický druh vápencových skal a sutí v přirozených lesních porostech. V rezervaci byl objeven pouze na jediné lokalitě na Dlouhé skále u Hostimi. V celém Českém krasu je velmi vzácný. ULIČNÝ (1892–1895) jej uvádí z Karlštejna, ale lokalita není blíže popsána, takže přesnou lokalizaci nálezů neznáme. Ojediněle byl objeven v hrabankových vzorcích na závěrečné stěně v Císařské rokli v NPR Koda (HORÁČKOVÁ et al. 2014) a na Tetínských skalách, kde byl nalezen jen jeden jedinec, patrně však subrecentního stáří. Jedinou potenciální lokalitou, kde by snad ještě mohl být vrkoč horský v budoucnu nalezen, jsou hrubé droliny v údolí Kačáku mezi Sv. Janem pod Skalou a Hostimí.

28. *Vertigo pusilla* O. F. Müller, 1774 – 37, 38, 41, 71, 93, 97.

Vrkoč lesní je druhem vlhkého listového opadu. Je to náročnější lesní prvek – obývá hlavně zachovalé, především suťové lesy. Najdeme jej v údolí Kačáku a okolních vlhkých údolích ve vlhkém listí a mechu nebo na stinných skalkách.

29. *Vertigo pygmaea* (Draparnaud, 1801) – 29, 41, 58, 84, 85, 100, 110, 114, 150, 157, 163, 185a, 208, 214, 215, 225, 231, 232.

Vrkoč malinký je typickým druhem otevřených stanovišť, od suchých po vlhké. Častý je i na druhotných stanovištích jako jsou městské trávníky apod., které osidluje jako jeden z prvních druhů plžů.

Enidae

30. *Chondrula tridens tridens* (O. F. Müller, 1774) – 68, 166.

Trojzubka stepní žije na teplých stepních lokalitách, vyžaduje však hlubší půdy, takže v rezervaci nikdy nebyla příliš hojným druhem. Trojzubka je na ústupu hlavně kvůli změnám v obhospodařování krajiny a dnes ji na Karlštejnsku najdeme pouze na stepním srázu Třesina nad Hostimí a Na Placích (zde subrecentní).

31. *Merdigera obscura* (O. F. Müller, 1774) – 18, 23, 26, 35, 36, 38, 41, 48, 67, 71, 74, 75, 82, 85, 89, 92, 93, 98, 112, 119, 120, 132, 147, 152, 153, 156, 158, 164, 166, 168, 171, 176, 177, 184, 185a, 194, 199, 208, 215, 221, 222, 223, 225, 237.

Kalonoska chlumní je teplomilný lesní plž vázaný na nižší polohy. Daří se jí na vápencovém podkladu, a proto ji v NPR najdeme na řadě lokalit v opadu, na kmenech či při úpatí skalek.

32. *Ena montana* (Draparnaud, 1801) – 35, 67, 85, 89, 98, 107, 113, 122, 123, 125, 133, 134, 143, 144, 146, 147, 211.

Hladovka horská obývá vlhké listnaté lesy od nížin do hor. Vyskytuje se roztroušeně po celém území republiky, v Českém krasu příliš běžná není a stejně je tomu i na území NPR Karlštejn, kde byla nalezena pouze ojediněle, např. na dně rokly Břesnice u Srbska.

33. *Zebrina detrita* (O. F. Müller, 1774) – 55.

Lačník stepní patří mezi čtyři druhy, řazené do kategorie EN (ohrožený), vyskytující se v rezervaci. Žije na osluněných skalách v trsech vegetace, zvláště na vápnitěm podkladu. V Českém krasu o něm víme z jediné lokality – ze skalní kulisy Na Bříči u Srbska, kam mohl být v minulosti uměle introdukovan. Jinak je z Čech znám jen z okolí Slaného.

Clausiliidae

34. *Cochlodina laminata* (Montagu, 1803) – 2, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 48, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 84, 85, 87, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 144, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 174, 176, 177, 180, 181, 182, 184, 185a, 185b, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196, 197, 198, 199, 201, 203, 205, 206, 208, 210, 212, 215, 219, 220, 222, 223, 224, 226, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 239, 240, 241, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251.

Vřetenovka hladká je jedním z vůdčích druhů lesních stanovišť rezervace, nacházíme ji především na padlých stromech ve všech typech lesů, které se zde nalézají.

35. *Macrogastra plicatula* (Draparnaud, 1801) – 75, 87, 141, 153, 156, 157, 158, 164, 171.

Řasnatka lesní se vyskytuje v zachovalejších lesních porostech, nejčastěji suťových lesích na pařezech a v tlejícím opadu. Na území rezervace ji najdeme zejména v údolí Kačáku ve Sv. Janu pod Skalou.

36. *Macrogastra ventricosa* (Draparnaud, 1801) – 26, 38, 39, 48, 65, 67, 72, 85, 98, 112, 122, 143, 146, 147, 151, 153, 158, 164, 172.

Řasnatka břichatá žije ve vlhkých lesích na povrchu půdy či pod kůrou. V rezervaci ji najdeme na dně vlhkých údolí např. u Záhrabské, Pod Boubovou či u Královské studně.

37. *Alinda biplicata* (Montagu, 1803) – 1, 5, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22*, 23, 25, 26, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 53, 57, 59, 60, 61, 63, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 101, 103, 107, 112, 113, 116, 117, 119, 120, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 142, 143, 144, 146, 149, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 167, 168, 172, 174, 179, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 231, 233, 234, 237, 241, 242, 243, 246, 250.

Vřetenatka obecná je běžný plž lesních i křovinných stanovišť, proniká i do synantropních a náhradních stanovišť. Vytváří několik ekologických forem, které se liší velikostí a rýhováním povrchu ulity. V Českém krasu se objevuje silně xerofilní forma *A. biplicata bohemica* (Clessin, 1876) (HORSÁK et al. 2013).

38. *Clausilia dubia* Draparnaud, 1805 – 14, 35, 37, 39, 42, 45, 47, 48, 49, 72, 73, 74, 77, 122.

Závornatka drsná je plž vázaný na stinné vápencové skály a je typickým obyvatelům hradních zřícenin, v menší míře ji najdeme i na kmenech stromů v listnatých lesích. Nejčastěji se vyskytuje právě ve vápencových oblastech, jako je Český kras. V NPR Karlštejn se její výskyt soustřeďuje do údolí Kačáku a Berounky.

39. *Clausilia pumila* C. Pfeiffer, 1828 – 9, 33, 67, 72, 73, 74, 81, 82, 85, 87, 94, 113, 118, 120, 122, 123, 125, 129, 138, 142, 144, 146, 152, 158, 160, 161, 165, 172, 174, 188, 190, 191, 192, 198, 210, 221, 225.

Závornatka kyjovitá je lesní druh, vyskytující se v NPR Karlštejn zejména ve vlhkých lesích v okolí Kačáku – v údolí Stydlé vody, na Herinkách či v Kozelské rokli a na dalších místech žije i v planinových porostech.

40. *Bulgarica nitidosa* (Uličný, 1893) – 7, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 58, 63, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 78, 82, 83, 85, 87, 89, 92, 93, 94, 98, 100, 101, 103, 107, 110, 112, 119, 131, 143, 145, 150, 153, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 167, 168, 172, 177, 184, 186, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 208, 215, 218, 220, 222, 223, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 238, 240, 241.

Vřetenka lesklá je neendemit povodí Berounky, vyskytuje se na několika lokalitách na Křivoklátsku a hlavně v Českém krasu, kde vytváří velmi bohaté populace. Pravděpodobně se sem dostala v průběhu klimatického optima holocénu z oblasti jižních Karpat.

Ferussaciidae

41. *Cecilioides acicula* (O. F. Müller, 1774) – 7, 12, 14, 23, 28, 29, 30, 38, 41, 51, 53, 57, 58, 69, 71, 84, 85, 90, 110, 114, 131, 150, 156, 157, 163, 166, 175, 178, 184, 185b, 186, 194, 195, 197, 199, 200, 208, 214, 215, 218, 219, 225, 231, 232, 237, 240, 241, 244, 245.

Bezočku šidlovitou najdeme ve svrchní vrstvě půdy až do hloubky 40 cm na slunných stepních trávnících a skalních stepích. Je indikátorem neodvápněných půd v nižších polohách a snadno se dá nalézt např. ve vyhrabaných krtincích či náplavech.

Punctidae

42. *Punctum pygmaeum* (Draparnaud, 1801) – 1, 2, 3, 9, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 41, 42, 46, 48, 53, 58, 59, 63, 64, 71, 74, 75, 85, 86, 87, 93, 95, 97, 99, 100, 109, 110, 115, 118, 119, 124, 125, 127, 129, 146, 158, 166, 168, 169, 175, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185a, 185b, 188, 191, 192, 199, 208, 210, 212, 215, 219, 223, 224, 225,

230, 232, 239, 241, 244, 246, 249, 251.

Boděnka malinká je naším nejmenším plžem. Je to nenáročný druh obývající nejrůznější stanoviště – les i otevřená prostranství různé vlhkosti. Vyskytuje se zde v hrabance či na padlém dřevě. Na území NPR je běžným obyvatelům jinak chudých sušších dubohabrových hájů i dalších stanovišť.

Discidae

43. *Discus rotundatus* (O. F. Müller, 1774) – 17, 18, 26, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 41, 46, 48, 51, 53, 57, 60, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 82, 85, 87, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 103, 107, 109, 112, 116, 120, 121, 126, 127, 129, 131, 133, 136, 137, 142, 143, 146, 149, 150, 152, 153, 156, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 174, 177, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 208, 210, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 231, 232, 233, 234, 241, 242, 246, 250, 251.

Vrásenka okrouhlá je velmi běžný plž lesních i křovinných stanovišť, proniká i do synantropních a náhradních stanovišť. To potvrzuje i jeho hojný výskyt na 91 lokalitách v NPR Karlštejn.

Gastrodontiidae

44. *Zonitoides nitidus* (O.F.Müller, 1774) – 26, 33, 85.

Zemounek lesklý je silně vlhkomilný druh břehů vod a lučních mokřadů. Na Karlštejnsku žije pouze na vhodných stanovištích v údolích okolo Kačáku.

Euconulidae

45. *Euconulus fulvus* (O. F. Müller, 1774) – 19, 29, 41, 53, 63, 67, 84, 100, 110, 114, 127, 140, 166, 175, 184, 191, 192, 208, 210, 215, 219, 233, 241.

Kuželík drobný je nenáročný plž obývající široké spektrum stanovišť. Snáší dokonce i kyselejší biotopy jako smrkové lesy.

Zonitidae

46. *Vitrea contracta* (Westerlund, 1871) – 75, 85.

Skelníčka stažená žije na sušších stanovištích, jako jsou v NPR skalní stepi či jiný kamenitý substrát. Najdeme ji však pouze na dvou lokalitách – na skále za klášterem ve Sv. Janu pod Skalou a v nedalekém údolí Pod Boubovou.

47. *Vitrea crystallina* (O. F. Müller, 1774) – 29, 85.

Skelníčka průhledná je silně vlhkomilný druh, obývající nivy řek či vlhké lesy. V jiných částech ČR se jedná o nejhojnější druh skelníčky, avšak v oblasti Českého krasu je její výskyt zřejmě omezen sušším prostředím a vhodné podmínky tak nachází pouze v nejlhčích údolích okolo obce Hostim.

48. *Vitrea diaphana* (Studer, 1820) – 30, 60, 85, 112, 143, 158, 215, 241.

Skelníčka průzračná obývá vlhké části lesů. Vyskytuje se tedy na dně vlhkých údolí Kačáku či v přilehlém údolí

Pod Boubovou, na Bubovickém potoce v rokli Břesnice a v údolí u Královské studně.

49. *Aegopinella minor* (Stabile, 1864) – 1, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 41, 42, 46, 48, 51, 53, 67, 68, 71, 74, 75, 81, 84, 85, 87, 92, 93, 94, 95, 100, 101, 103, 107, 109, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 134, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 181, 182, 184, 185a, 185b, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 212, 215, 219, 221, 222, 223, 225, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250.

Sítovka suchomilná je nejsuchomilnější druh našich sítovek. Žije v sušších lesích a křovinatých biotopech. Na Karlštejnku ji najdeme všude v rozsáhlých dubohabrových porostech i jinde.

50. *Aegopinella nitens* (Michaud, 1831) – 751, 112, 158. Sítovka blyštivá obývá vlhká lesní stanoviště, např. suťové lesy. V Českém krasu je vzácná, na území NPR Karlštejn se vyskytuje pouze podél Bubovického potoka a v údolí Královské studně.

51. *Aegopinella pura* (Alder, 1830) – 11, 17, 26, 35, 37, 38, 42, 46, 51, 53, 57, 67, 71, 74, 75, 85, 92, 93, 99, 112, 116, 144, 158, 163, 174, 191, 192, 198, 210, 219, 224, 225, 244, 246.

Sítovka čistá je naší nejmenší sítovkou, v rezervaci se vyskytuje poměrně běžně ve vlhké opadance v různých typech lesa.

52. *Nesovítrea hammonis* (Ström, 1765) – 26, 29, 57, 85, 158, 210, 225.

Blyštivka rýhovaná je druhem se širokými ekologickými nároky a také druhem pionýrským, vyskytující se i na kyselejších, ale živinově bohatých stanovištích, dokonce i smrkových monokulturách. V NPR Karlštejn však příliš hojná není. Najdeme ji zde hlavně ve vlhkých údolích u Dubu Bratří, u Královské studně či Pod Boubovou, ale i v otevřeném prostoru lomu Divadélko.

53. *Oxychilus cellarius* (O. F. Müller, 1774) – 16, 18, 23, 26, 30, 33, 37, 39, 41, 48, 49, 51, 53, 65, 74, 75, 87, 98, 99, 112, 119, 143, 152, 153, 156, 160, 164, 191, 192, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 231, 242, 243, 246.

Skelnatka drnová žije na řadě biotopů včetně říčních niv a synantropních stanovišť jako jsou zahrady či sklepy. V karlštejnské rezervaci se vyskytuje v lesích, kamenišťích či v sutích.

54. *Oxychilus depressus* (Sterki, 1880) – 112, 143, 215, 241.

Skelnatka stlačená obývá suťové lesy zvláště ve vyšších chladnějších polohách. V NPR nenalézám příliš mnoho vhodných stanovišť, vyskytuje se pouze v okolí Bubovického potoka, na severní straně vrchu Javorka a pod Haknovcem.

55. *Oxychilus draparnaudi* (Beck, 1837) – 25, 153.

Skelnatka západní pochází ze západní Evropy. U nás se z počátku zdržovala na synantropních stanovištích, odkud se občasně rozšířila na blízká přirozená stanoviště. V karlštejnské rezervaci je známa z lomu v rokli V Kozle a z jeho bezprostředního okolí představujícího lesní suť a z rokly V Kameni. LOŽEK (1975) uvádí z Českého krasu ještě jeden výskyt, a to u kostelíku ve Velké Chuchli (Chuchelská skála).

56. *Oxychilus glaber* (Rossmässler, 1835) – 53, 184.

Skelnatka hladká byla nalezena pouze v opuštěném lomu Divadélko blízko ústí Kačáku a na severním svahu Dřínové hory. Běžně obývá suťové lesy v nižších polohách, či otevřené suť a dává přednost vápnitým substrátům. Je proto zvláštní, že se v rezervaci a patrně i v celém Českém krasu vyskytuje tak zřídka. V blízké NPR Koda bylo zaznamenáno pouhých osm jejích lokalit (HORÁČKOVÁ et al. 2014).

Daudebaridiidae

57. *Daudebardia rufa* (Draparnaud, 1805) – 82

Sklovatka rudá byla nalezena pouze na jediné lokalitě, na zastíněné skále v suché rokli za klášterem ve Sv. Janu pod Skalou. Tento druh se na území celého Českého krasu i blízkého Křivoklátska téměř nevyskytuje. Její ojedinělý výskyt je znám např. z blízké NPR Koda (HORÁČKOVÁ et al. 2014).

Vitrinidae

58. *Semilimax semilimax* (J. Férussac, 1802) – 73, 85, 93, 112, 118, 119, 124, 125, 143, 144, 146, 158, 162, 172, 174, 191, 192, 221, 241.

Slimáčník táhlý vyžaduje vlhčí lesní stanoviště, v rámci NPR žije v údolních či lužních lesích. LOŽEK (1974) jej uvádí pouze z jižního břehu Berounky, prokazatelně se však vyskytuje i na území NPR Karlštejn v okolí Karlštejna v údolí mezi Haknovou a Haknovcem, Pod Barvínkem, V Kalhotech, u Královské studně či v údolí Bubovických vodopádů u Srbska.

59. *Eucobresia diaphana* (Draparnaud, 1805) – 31, 32, 33, 39, 48, 65, 98, 179, 225.

Slimáčnice průhledná obývá vlhká stanoviště různého druhu. V NPR Karlštejn je však její výskyt vázán na dna údolí. Před několika desetiletími byla slimáčnice známa pouze z údolí Kačáku (LOŽEK 1974). Dnes jsou známy i další výskyty, např. v údolí V Kameni nebo z náplavu v údolí U Dubu Bratří.

60. *Vitrina pellucida* (O. F. Müller, 1774) – 7, 8, 14, 15, 17, 19, 23, 26, 29, 37, 38, 41, 42, 48, 51, 53, 58, 71, 75, 84, 85, 87, 98, 100, 103, 110, 112, 114, 127, 131, 140, 153, 156, 158, 161, 163, 166, 174, 175, 177, 186, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, 208, 215, 218, 221, 225, 231, 232.

Skleněnka průsvitná je nenáročný plž, kterého najdeme hojně na celé řadě rozdílných stanovišť.

Milacidae

61. *Tandonia rustica* (Millet, 1843) – 160, 186.

Plžice vroubená upřednostňuje suťové lesy, přirozená i uměle vytvořená kameniště. Zjištěna byla pouze na jediné lokalitě ve žlabu nad Bubovickými vodopády.

Limacidae

62. *Limax cinereoniger* Wolf, 1803 – 190, 191, 192, 206.

Slimák popelavý je hojný druh všech typů lesa, častý na houbách.

63. *Malacolimax tenellus* (O. F. Müller, 1774) – 53, 142, 160.

Plžík žlutý žije v listnatých i jehličnatých lesích, často jej nalezneme na houbách.

Arionidae

64. *Arion fuscus* (O. F. Müller, 1774) – 123, 160, 191, 192, 247.

Plžák hnědý patří mezi druhy velmi běžné ve všech typech lesa. Snáší i kyselé prostředí, proto se vyskytuje i v lesích s příměsí jehličnanů.

Bradybaenidae

65. *Fruticicola fruticum* (O. F. Müller, 1774) – 23, 30, 85, 141, 152, 170, 185a, 189.

Keřovka plavá žije ve světlých lesích a křovištích či v nivách řek. V NPR Karlštejn je její výskyt ojedinělý.

Hygromiidae

66. *Helicodonta obvoluta* (O. F. Müller, 1774) – 2, 10, 13, 15, 16, 17, 24, 28, 30, 35, 36, 38, 60, 66, 71, 73, 74, 82, 83, 85, 92, 93, 94, 97, 103, 107, 112, 117, 118, 119, 127, 129, 133, 134, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 157, 158, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 184, 187, 189, 194, 196, 197, 198, 202, 203, 208, 215, 219, 224, 227, 228, 231, 235, 241, 247, 248.

Trojžalovečka pyskatá je druhem suťových lesů. Na území NPR se vyskytuje hojně, ovšem v rámci celého Českého krasu její zastoupení od Karlštejna směrem k Praze klesá.

67. *Euomphalia strigella* (Draparnaud, 1801) – 3, 5, 8, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 35, 42, 46, 48, 51, 53, 57, 58, 60, 68, 71, 84, 85, 87, 92, 93, 97, 98, 108, 112, 114, 117, 118, 119, 121, 125, 126, 131, 133, 139, 140, 142, 146, 152, 158, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 172, 175, 177, 179, 181, 182, 184, 185a, 185b, 187, 189, 193, 194, 197, 198, 200, 201, 205, 207, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 218, 220, 221, 223, 224, 230, 231, 232, 233, 234, 240, 241, 245, 250.

Keřnatka vrásčitá je ve středních Čechách hojný druh obývajících suchá stanoviště lesostepního a křovinného charakteru, skalní stepi a další otevřená stanoviště, i když v sou-

časnosti je poněkud na ústupu.

68. *Monacha cartusiana* (O. F. Müller, 1774) – 100.

Tmavorečka bělavá je původně druh s atlanticko-mediteránním rozšířením, který se v posledním desetiletí pomocí výsadek na našem území dostává hlavně na polopřirozená otevřená suchá stanoviště (PELTANOVÁ et al. 2012). V NPR Karlštejn byla nalezena v lomu Solvay.

69. *Trochulus hispidus* (Linné, 1758) – 26, 31, 32, 33, 37, 39, 48, 65, 94, 98, 99, 188, 219, 221, 225.

Srstnatka chlupatá se vyskytuje především v nivách řek a na synantropních stanovištích s nitrofilní vegetací. Na Karlštejnsku ji najdeme především podél Kačáku a ve vlhkých údolích Královské studně a U Dubu Bratří.

70. *Petasina unidentata* (Draparnaud, 1805) – 16, 26, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 48, 51, 53, 57, 63, 67, 71, 74, 75, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 93, 94, 95, 107, 109, 112, 113, 118, 120, 123, 129, 133, 135, 136, 142, 143, 144, 146, 148, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 174, 176, 177, 184, 189, 191, 192, 196, 198, 211, 220.

Chlupatka jednozubá patří do společenstva suťových lesů a je to významný indikátor vlhkosti. Vytváří několik tvarových forem někdy hodnocených jako poddruhy. Na území NPR Karlštejn se jedná o nápadnou formu *Petasina unidentata bohémica* (LOŽEK 1948a). Je uváděna pouze z povodí Berounky. Vyznačuje se hustšími kratšími chlupy, méně nápadným zubem a celkově kulatějším tvarem (HORSÁK et al. 2013).

71. *Helicopsis striata* (O. F. Müller, 1774) – 166.

Suchorypka rýhovaná patří v ČR mezi kriticky ohrožené druhy plžů. Vyskytuje se na stepních lokalitách, na většině původních stanovišť však vyhynula a z ČR máme dnes jediný potvrzený nález z Českého krasu na Hemrových skalách (HORSÁK et al. 2013). Nález z NPR Karlštejn pochází z vrchu Na Placích z roku 1969. Od té doby zde nebyla pozorována, tudíž zdejší populaci považujeme za vyhynulou. LOŽEK (1947a) našel jeden subrecentní exemplář na karlštejnské hradní skále, nověji však ani zde nebyl výskyt suchorypky potvrzen.

72. *Xerolenta obvia* (Menke, 1828) – 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 58, 68, 69, 70, 73, 100, 102, 103, 104, 108, 112, 114, 121, 131, 132, 143, 146, 150, 163, 166, 168, 185a, 186, 193, 194, 197, 200, 201, 209, 212, 213, 214, 215, 218, 231, 232, 233, 245, 250.

Suchomilka obecná se vyskytuje na suchých otevřených stanovištích, i sekundárních. Preferuje prostředí bohaté na vápník. Na příhodných stanovištích rezervace se vyskytuje hojně, na čistě přírodních lokalitách však mizí (Placy).

73. *Pseudotrachia rubiginosa* (Rossmässler, 1835)

Ochlupka rezavá obývá bezprostřední okolí vod, zvláště tam, kde hladina vody kolísá. Ještě za války a v poválečných letech byla známa z širšího okolí Prahy, např. v údolí Kačáku (LOŽEK 2001). Během dalších let však její stavy slábly, např. i v údolích Radotínského a Prokopského poto-

ka a na Kačáku pravděpodobně zůstala jen podél střední části toku mimo hranice NPR Karlštejn. Nověji její výskyt na dolním Kačáku nebyl potvrzen.

74. *Monachoides incarnatus* (O. F. Müller, 1774) – 2, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 53, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 149, 151, 152, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185a, 185b, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 208, 210, 211, 212, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 232, 234, 235, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251.

Vlahovka narudlá je velmi hojným druhem, který se kromě lesů vyskytuje i na dalších, druhotných stanovištích. Na zkoumaném území se vyskytuje na 160 lokalitách, tedy na 64 % z celkového počtu zkoumaných lokalit a šíří se i na mezických ruderalích.

75. *Urticicola umbrosus* (C. Pfeiffer, 1828) – 23, 25, 26, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 48, 51, 65, 71, 74, 75, 83, 95, 98, 105, 107, 123, 125, 127, 129, 133, 134, 137, 138, 142, 152, 161, 223, 225, 237, 242, 243, 244.

Žihlobytka stinná je druhem říčních niv a vlhkých břehových porostů a údolních lesů, kde často šplhá po vysoké vegetaci. Vyskytuje se podél Kačáku, ve vlhkém údolí U Dubu Bratří, na Doutnáči a celé řadě dalších příhodných lokalit a šíří se podél Berounky.

Helicidae

76. *Arianta arbustorum* (Linné, 1758) – 33.

Plamatka lesní je běžný lesní plž, vyskytuje se také na synantropních stanovištích. V NPR však jediný nález pochází z úpatí skalního hřebene Mramor. Donedávna žila nejbliže jen na Klíčavě v CHKO Křivoklátsko, v současnosti se šíří dále po proudu údolím Berounky.

77. *Helicigona lapicida* (Linné, 1758) – 7, 17, 24, 28, 30, 35, 36, 41, 66, 68, 71, 83, 85, 87, 92, 93, 94, 98, 100, 101, 107, 110, 114, 117, 119, 121, 127, 128, 133, 142, 146, 151, 156, 157, 158, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 177, 179, 184, 185a, 187, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 201, 204, 205, 215, 226, 227, 228, 231, 234, 240, 242, 244, 250.

Skalnice kýlnatá žije ve štěrbinách vlhkých zastíněných skal a zdí (často hradních zřícenin) nebo ve starých lomech (Kamensko, Solvay aj.), méně v lesních sutích.

78. *Isognomostoma isognomostomos* (Schröter, 1784) – 29, 30, 35, 71, 85, 123, 136, 143, 144, 147, 153, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 167, 171, 172, 174, 184, 188, 189, 192, 202, 203, 206, 215, 219, 222, 223, 224, 228, 231, 235, 237, 241, 242, 243.

Zubouštka trojzubá je dalším typickým prvkem suťových lesů, kde žije na padlém dřevě a v kameništích. Vyskytuje se na příhodných stanovištích po celém území rezervace.

79. *Cepaea hortensis* (O. F. Müller, 1774) – 1, 7, 16, 17, 23, 24, 30, 31, 32, 35, 36, 41^{*)}, 53, 61, 62, 68, 71, 75, 85, 87, 93, 94, 98, 99, 111, 112, 119^{*)}, 123, 128, 132, 133, 138, 142, 144, 162, 184, 185a, 191, 192, 203, 210, 220, 221, 223, 224.

Páskovka keřová je hojná v lesích i na druhotných stanovištích – v parcích a v zahradách. V rámci rezervace ji nacházíme na řadě lesních stanovišť. Šíří se do druhotných křovišť a ruderalů. V údolí Kačáku ve Sv. Janu pod Skalou a na vrchu Doutnáči byla ojedinele nalezena *Cepaea hortensis* forma *fuscolabiata* lišící se od běžné páskovky keřové světle hnědým obústím.

80. *Cepaea vindobonensis* (C. Pfeiffer, 1828) – 13, 17, 23, 25, 29, 57, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 80, 84, 85, 88, 97, 100, 102, 103, 110, 114, 117, 127, 131, 140, 150, 154, 155, 157, 158, 159, 163, 164, 166, 177, 178, 179, 185a, 186, 187, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 207, 213, 215, 216, 217, 226, 231, 232, 233, 238, 240, 241.

Páskovka žíhaná obývá teplé stepní stráně, skály či druhotná stanoviště, v případě NPR Karlštejn především lomy. Příhodnými lokalitami jsou stepní stráně Lištiny a Herinků nebo lom Alkazar.

81. *Helix pomatia* Linné, 1758 – 2, 3, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 46, 51, 53, 57, 59, 70, 71, 74, 86, 87, 88, 92, 95, 97, 98, 100, 105, 107, 111, 114, 118, 119, 123, 125, 127, 131, 132, 138, 142, 146, 154, 155, 158, 160, 162, 164, 166, 177, 179, 182, 184, 185a, 186, 188, 191, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 203, 209, 211, 212, 215, 221, 223, 224, 226, 227, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 239, 249.

Hlemýžď zahradní obývá světlé lesy a křovinaté biotopy na většině území celé republiky. V ČR i v NPR Karlštejn však patří mezi druhy poměrně hojné a běžně rozšířené.

Bivalvia Unionidae

82. *Unio crassus* Philipsson, 1788 – 43, 44.

Velevrub tupý obývá pouze tekoucí vody jak drobných potoků, tak i velkých nížinných řek. V minulosti býval velmi hojný, dnes jej řadíme mezi ohrožené druhy. Jeho nálezy v NPR pocházejí z Kačáku, jedná se však o staré lastury. Výskyt živých jedinců se nepodařilo potvrdit.

83. *Anodonta anatina* (Linné, 1758) – 43, 44, 56.

Škeble říční je našim nejhojnějším velkým mlžem. Je schopna snášet organické znečištění a obývá širší spektrum stanovišť – nejrůznější stojaté i rychle proudící vody. V NPR se vyskytuje v toku Kačáku.

Sphaeriidae

84. *Sphaerium corneum* (Linné, 1758) – 40, 43, 44, 56, 56.

Obr. 5. Impozantní vápencová Svatojánská stěna je dominantou údolí Kačáku. Vypíná se do výšky 210 m nad okolním terénem a poskytuje tak výhled na značnou část Karlštejska. Foto: Štěpánka Podroužková.

Fig. 5. The dominant of the Kačák brook valley is Svatojánská rock. With the height 210 m above the surrounding landscape it provides a great view of the Karlštejn NNR. Photo by Štěpánka Podroužková.

Okružanku rohovitou najdeme v tekoucích i stojatých vodách, častá je i v organicky znečištěných, živinami bohatých vodách. V NPR se vyskytuje v toku Kačáku.

85. *Pisidium casertanum* (Poli, 1791) – 44, 56, 158, 225. Hrachovka obecná je druh s širokou ekologickou valencí a najdeme ji jak v tekoucích tak i stojatých vodách, organicky znečištěných i silně kyselých. Kromě toku Kačáku byla v rezervaci nalezena také v rokli Královské studně a v potoce v údolí U Dubu Bratří.

86. *Pisidium henslowanum* (Sheppard, 1823) – 43, 56. Hrachovka hrbolatá žije v mírně tekoucích nížinných tocích, občas proniká do tůní či rybníků. Z NPR Karlštejn je známa pouze z Kačáku.

87. *Pisidium nitidum* Jenyns, 1832 – 43, 44, 56. Hrachovka lesklá je hojným druhem stojatých i tekoucích vod. V NPR se vyskytuje v toku Kačáku.

88. *Pisidium subtruncatum* Malm, 1855 – 43, 44, 56, 56. Hrachovka otupená je také hojným druhem obývajícím nejrůznější typy tekoucích i stojatých vod, často s bahňitým substrátem. V NPR se vyskytuje v toku Kačáku.

89. *Pisidium supinum* A. Schmidt, 1851 – 43, 44, 56,

56. Hrachovka obrácená obývá toky se šterkopískovými až písčitobahňitými sedimenty a je poměrně náročná na kyslík, což z ní dnes činí poměrně vzácný druh. V NPR se vyskytuje v toku Kačáku.

Zhodnocení měkkýších společenstev NPR Karlštejn

V této oblasti nacházíme veškeré význačné malakocenózy Českého krasu. Území rezervace je z převážné většiny pokryto lesem, proto převažují právě lesní společenstva. Nejčastějším typem lesa jsou dubohabřiny, kde zcela dominují *M. incarnatus*, *A. minor* a *C. laminata*, které porůznu doplňují *D. rotundatus*, *H. pomatia*, *V. pellucida* či *A. fuscus* – druhy, které se taktéž vyskytují ve všech ostatních lesních malakocenózách rezervace.

Sušší jižní svahy pokrývají teplomilné dřínové doubravy, kde se k výše zmíněným druhům připojují *E. strigella* či *C. vindobonensis* a někdy i náročnější lesní druhy, např. *H. obvoluta*.

Na zastíněných svazích se vyskytují suťové lesy s plně vyvinutou lesní faunou, která v rámci Českého krasu od Karlštejna směrem k severovýchodu postupně vyznívá. Zahrnuje náročnější lesní prvky *V. pusilla*, *S. doliolum*, *A. aculeata*, *E. montana*, *M. obscura*, *V. diaphana*, *A. pura*, *O. depressus*, *M. plicatula*, *P. unidentata*, *H. obvoluta*, *H. lapicida* a *I. isognomostomos*, které nalezneme např. v údolí Pod Boubovou, či v blízké rokli Zednáře, rokli

Obr. 6. Řada opuštěných lomů v NPR Karlštejn se stala náhradním stanovištěm pro řadu druhů měkkýšů. Na snímku Solvayův lom, kde došlo k ukončení těžby v roce 1964. Foto: Alena Kocurková.

Fig. 6. Numerous abandoned limestone quarries in the Karlštejn NNR are substitutive sites for many mollusc species. In the picture is Solvay's quarry, closed in 1964. Photo by Alena Kocurková.

Břesnice a nebo u Královské studně. Chybějí zde některé prvky, které se vzácně vyskytují ještě na jižním břehu Berounky v nedaleké NPR Koda – *R. filograna*, *C. orthostoma*.

V potočnických údolích se nalézají lužní lesy, zvláště v údolí Kačáku, kde bylo zaznamenáno původně jediné naleziště *E. diaphana* v Českém krasu. Dále zde žijí *C. pumila*, *M. ventricosa*, *U. umbrosus* nebo *T. hispidus*. V nivě potoka se vyskytují *S. putris*, *Z. nitidus* nebo *C. tridentatum*. LOŽEK (1974) zmiňuje ještě hojnou ochlupku *P. rubiginosa*, která však z této oblasti v současnosti není potvrzena. Tento druh v posledních desetiletích z mnoha míst ustupuje, a to i na místech, kde k tomu nejsou zřejmé důvody (LOŽEK 2001).

Z otevřených stanovišť jsou nejvýznačnějším biotopem rezervace skalní stepi na vápenci, které najdeme na Budňanské skále i dále na skalní kulise nad silnicí mezi Srbskem a Karlštejnem, podél Kačáku (Obr. 5.) i jinde. Žijí zde hojně *G. frumentum*, *C. lubricella*, *T. cylindrica*, *V. costata*, *V. pulchella*, *B. nitidosa*, *P. sterrii* a *P. triplicata*. Na hlouběji zahliněných místech (vrch Placy) se dříve vyskytovaly stepní druhy *Ch. tridens*, *X. obvia* či zde pravděpodobně vymřelá *H. striata*. Na xerothermních vápencových skalách, např. na Kačáku, v Šanově koutě a jinde nalezneme epilittické druhy *Ch. avenacea*, *P. pusilla* či *T. claustralis*, k nimž se v různé míře připojují druhy skalních stepí.

Nutno zmínit ještě druhotná xerothermní stanoviště, která představují často vhodná náhradní stanoviště pro druhy skalních stepí – staré lomy a haldy (Obr. 6.). V závislosti na stáří lomu zde nalézáme různý poměr prvků otevřené krajiny – *T. cylindrica*, *G. frumentum*, či *X. obvia* a druhů lesních (*C. laminata*, *M. incarnatus* a *C. hortensis*) (KOCURKOVÁ & JUŘIČKOVÁ 2012).

Vodních stanovišť je na území rezervace málo, pouze několik potoků, z nichž pozornost zasluhuje především Kačák. Nalezené druhy odpovídají ekologické skupině tekoucích vod. Byl zde zjištěn nejmenší velevrub *U. crassus*, pravděpodobně se však jedná pouze o zbytkovou populaci. V Kačáku se dále vyskytují *S. corneum*, a především řada drobných hrachovek – *P. casertanum*, *P. henslowanum*, *P. nitidum*, *P. subtruncatum* a *P. supinum*. Z menších potoků pocházejí jen náhodné nálezy, neboť průzkum nebyl na vodní měkkýše zaměřen. Z Králové studně a potoka v údolí Pod Boubovou je znám *R. labiata*, v údolí Boubovického potoka byla nalezena bahnatka *G. truncatula*.

Závěr

V NPR Karlštejn bylo při průzkumech v letech 1941–2013 zjištěno 89 druhů měkkýšů (76 suchozemských plžů, 5 vodních plžů a 8 mlžů). Vzhledem k rozloze rezervace se jedná o malakologicky značně bohaté území, což je podmíněno obrovskou geomorfologickou a tudíž i biotopovou proměnlivostí rezervace na vápencovém podkladě, který poskytuje měkkýšům pro život potřebný vápník. Vyskytuje se zde 28 ohrožených druhů měkkýšů, z nichž kriticky ohrožená suchorypka *Helicopsis striata* a *Pseudotrichia rubiginosa* nebyly novodobými průzkumy znovu potvrzeny.

Otevřené části rezervace se skalami a suchými trávníky, které dosud nezarostly náletem, ani nebyly zničeny výsadbou nepůvodních druhů dřevin, hostí plně rozvinutou stepní malakofaunu s ohroženými druhy naší české měkkýší fauny a zůstávají tak jedinečnou a typickou ukázkou společenstev xerothermních biotopů Českého krasu. Lze předpokládat, že se zdejší malakofauna v budoucnu zachová přinejmenším na skalních výchozech a dročinách, kde nedochází k zarůstání stromovým a keřovým patrem. Vzhledem k potenciálu zdejších otevřených biotopů by proto bylo do budoucna vhodné udržovat na nich bezlesí, tzn. pravidelně odstraňovat nálet dřevin vyřezáváním a alespoň na části území obnovit nepravidelnou pastvu, díky níž se zde dodnes na mnoha místech zachovala bohatá a vzácná květena a charakteristická teplomilná, potažmo epilittická malakofauna. Podobně druhově bohatá jsou v rezervaci i plně rozvinutá lesní společenstva měkkýšů zahrnující četné citlivé lesní druhy, jejichž nejvyšší druhová bohatost byla zaznamenána ve vlhkých roklích se suťovými lesy, na suťových svazích se zastíněnými dročinami a v lesních porostech lemujících drobné vodní toky. Pro lesní společenstva plžů je do budoucna největší hrozbou holosečná těžba přírodě blízkých a různorodých lesních porostů, vysazování nepůvodních druhů dřevin a monokulturních stejnověkých lesních porostů, odstraňování mrtvého dřeva z lesních porostů a zarůstání suťových lesů buřeni. Pro udržení současné druhové bohatosti lesních společenstev plžů je důležité jednak zajištění různověkosti a heterogenní dřevinné skladby s původními druhy dřevin v lesích rezervace a jednak ponechávání mrtvého dřeva v co největším rozsahu v lesních porostech, neboť značná část citlivých lesních druhů vyžaduje ke svému životu mrtvé dřevo.

Poděkování

Průzkum byl realizován v rámci projektu AOPK ČR „Implementace soustavy NATURA 2000 na územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring“, který byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizaci umožnila rovněž podpora Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (projekt č. 810213). Děkujeme kolegům Aleně Kocurkové, Anně Jansové a Lubošovi Beranovi za poskytnutí jejich náleзовých dat.

Literatura

- BERAN L., JUŘIČKOVÁ L. & HORSÁK M., 2005: Mollusca (měkkýši), pp. 67–69. – In: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPIK M. (eds), AOPK ČR, Praha, 760 pp.
- BUCHAR J., 1982: Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa. – Věstník Československé společnosti zoologické, 46: 317–318.
- HORÁČKOVÁ, J., LOŽEK, V., & JUŘIČKOVÁ, L., 2014: Měkkýši národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu. – Bohemia centralis, Praha, 32: 189–211.
- HORSÁK M., JUŘIČKOVÁ L. & PICKA J., 2013: Měkkýši České a Slovenské republiky. – Nakladatelství Kabourek, Zlín, 264 pp.
- HORSÁK M., ČEJKA T., JUŘIČKOVÁ L., BERAN L., HORÁČKOVÁ J., HLAVÁČ J. Č., DVOŘÁK L., HÁJEK O., MAŇAS M. & LOŽEK V., 2015: Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. – Online <http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm> Last change 24-August-2015.
- KOCURKOVÁ A., 2012: Sukcese měkkýších společenstev v lomech Českého krasu. – Ms., Diplomová práce, Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty UK, Praha, 59 pp.
- KOCURKOVÁ A. & JUŘIČKOVÁ L., 2012: Měkkýši lomů v Českém krasu. – Živa, 3: 129–131.
- JUŘIČKOVÁ, L., HORSÁK, M., HORÁČKOVÁ, J., ABRAHAM, V., & LOŽEK, V., 2014: Patterns of land-snail succession in Central Europe over the last 15,000 years: main changes along environmental, spatial and temporal gradients. – Quaternary Science Reviews, 93: 155–166.
- LOŽEK V., 1944: Nová naleziště některých vzácných měkkýšů. – Věda Přírodní, 22(7): 209–211.
- LOŽEK V., 1946a: Malakozoologický průzkum středočeské vápencové oblasti. – Časopis Národního musea, 115(1–2): 73–82.
- LOŽEK V., 1946b: Některé nové nálezy vzácnějších měkkýšů. – Časopis Národního musea, 115(1–2): 148–151.
- LOŽEK V., 1947a: Ekologická studie plže *Helicella striata* O. F. MÜLLER. – Časopis Národního musea, 116(1): 65–79.
- LOŽEK V., 1947b: Rozšíření plže *Clausilia pumila* C. PF. v Čechách. – Časopis Národního musea, 116(2): 204–207.
- LOŽEK V., 1948a: Přehlížené druhy měkkýšů ve středních Čechách. – Hortus sanitatis, 1(2): 141–143.
- LOŽEK V., 1948b: Příspěvek k ekologii plže *Chondrina avenacea* BRUGUIÈRE v Čes. krasu. – Hortus sanitatis, 1(2): 146–148.
- LOŽEK V., 1951: Zpráva o výzkumu karlístejnské chráněné oblasti v Českém krasu. – Československý kras, 4(1–2): 23–24.
- LOŽEK V., 1952: Další naleziště plže *Truncatellina claustralis* (GREDLER) v Českém Krasu. – Časopis Národního musea, 21(2): 200.
- LOŽEK V., 1953: O systematickém postavení plže *Laciniaria nitidosa* (ULIČNÝ) n. emend. – Rozpravy Československé akademie věd a umění, 62(5): 18.
- LOŽEK V., 1954: Malakozoologické výzkumy v ČSR v letech 1951–1952. – Časopis Národního musea, 122(2): 123–139.
- LOŽEK V., 1956: Klíč československých měkkýšů. – Slovenská akadémia vied, Bratislava, 437 pp.
- LOŽEK V., 1960: K otázce stáří svahových hlin pod Spodním Červeným převísem nedaleko ústí Kačáku u Srbska. – Krasový sborník, 2: 19–24.
- LOŽEK V., 1964: Quartärmollusken der Tschechoslowakei. – Československá akademie věd, Praha, 374 pp.
- LOŽEK V., 1974: Měkkýši Českého krasu z hlediska ochrany přírody. – Bohemia Centralis, 3: 163–174.
- LOŽEK V., 1975: Nález skelnatky *Oxychilus draparnaudi* (BECK) na přirozených stanovištích v Českém krasu. – Časopis Národního musea, 142(1–4): 118.
- LOŽEK V., 1984: Z červené knihy našich měkkýšů – přežije ovsenka *Chondrina avenacea* v Českém krasu? – Živa, 32(2): 65–66.
- LOŽEK V., 1986: Doplnky a poznámky k malakofauně Českého krasu. – Bohemia Centralis, 15: 143–145.
- LOŽEK V., 2001: Ochlupek rezavá (*Pseudotrichia rubiginosa*). – Ochrana Přírody, 56(1): 16–17.
- PELTANOVÁ A., PETRUSEK A., KMENT P. & JUŘIČKOVÁ L., 2012: A fast snail's pace: colonization of Central Europe by Mediterranean gastropods. – Biological Invasions, 14(4): 759–764.
- PFLEGER V., 2000: Měkkýši modelových lokalit Českého krasu. – Český kras, 26: 28–32.
- PRUNER L. & MIKA P., 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. – Klapalekiana, 32(Suppl.): 1–115.
- ULIČNÝ J., 1892–1895: Měkkýši čeští. – Přírodovědecký klub, Praha, 208 pp.

Tabulka 1. Historické publikované sběry měkkýšů z NPR Karlštejn.

Table 1. Historical published data of molluscs from the Karlštejn NNR.

autor	rok	druh	lokality
author	date	species	locality
ULIČNÝ	1892–5	<i>Ancylus fluviatilis</i>	potok Kačák pod Sv. Janem
		<i>Platyla polita</i>	Karlštejn
		<i>Carychium minimum</i>	Karlštejn
		<i>Cochlicopa lubrica</i>	Karlštejn
		<i>Sphyradium doliolum</i>	Sv. Ivan u Berouna, Karlštejn
		<i>Granaria frumentum</i>	Sv. Ivan u Berouna, Karlštejn
		<i>Chondrina avenacea</i>	Sv. Ivan u Berouna, Karlštejn
		<i>Pupilla muscorum</i>	Sv. Ivan u Berouna, Karlštejn
		<i>Pyramidula pusilla</i>	Sv. Ivan u Berouna
		<i>Truncatellina cylindrica</i>	Karlštejn
		<i>Vertigo alpestris</i>	Karlštejn
		<i>Vertigo pygmaea</i>	Karlštejn
		<i>Vertigo pusilla</i>	Karlštejn
		<i>Merdigera obscura</i>	Karlštejn
		<i>Cochlodina laminata</i>	Karlštejn
		<i>Clausilia dubia</i>	Sv. Ivan u Berouna
		<i>Laciniaria plicata</i>	Sv. Ivan u Berouna
		<i>Bulgarica nitidosa</i>	Sv. Ivan u Berouna, Karlštejn
		<i>Cecilioides acicula</i>	Karlštejn
		<i>Vitrea diaphana</i>	Karlštejn
		<i>Aegopinella nitens</i>	Karlštejn
		<i>Oxychilus glaber</i>	Karlštejn
		<i>Vitrina pellucida</i>	Karlštejn
		<i>Arion circumscriptus</i>	Karlštejn
		<i>Fruticicola fruticum</i>	Karlštejn
		<i>Helicodonta obvoluta</i>	Sv. Ivan u Berouna, Karlštejn
		<i>Euomphalia strigella</i>	Karlštejn
		<i>Petasina unidentata</i>	Sv. Ivan u Berouna
		<i>Helicopsis striata</i>	Sv. Ivan u Berouna
		<i>Urticicola umbrosus</i>	Sv. Ivan u Berouna
<i>Isognomostoma isognomostomos</i>	Karlštejn		
<i>Cepaea vindobonensis</i>	Karlštejn		
<i>Vallonia pulchella</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Cepaea hortensis</i> a <i>Helix pomatia</i> – tyto druhy jsou uváděny jako vyskytující se na celém území na vhodných stanovištích			
LOŽEK	1944	<i>Platyla polita</i>	Srbsko
		<i>Pyramidula pusilla</i>	Srbsko, skály při silnici z Karlštejna do Srbska
LOŽEK	1946a	<i>Anisus leucostoma</i>	Kačák
		<i>Columella edentula</i>	dna zalesněných údolí – Srbsko, Sv. Ivan
		<i>Truncatellina claustralis</i>	zjištěna mezi Karlštejnem a Sv. Ivanem
		<i>Vertigo alpestris</i>	na skalách od Karlštejna
		<i>Vitrea crystallina</i>	dosud jen z údolí Kačáku u Sv. Ivana
		<i>Semilimax semilimax</i>	vlhká zalesněná údolí v chladnějších polohách – Sv. Ivan, Srbsko
		<i>Eucobresia diaphana</i>	v olšínách při Kačáku u Sv. Ivana
		<i>Petasina unidentata</i>	v lesích v okolí Srbska
		<i>Helicopsis striata</i>	na stepích na stráních nad Berouňkou mezi Karlštejnem a ústím Kačáku
		<i>Unio crassus</i>	Kačák
		<i>Musculium lacustre</i>	Kačák
		<i>Pisidium supinum</i>	Kačák
LOŽEK	1946b	<i>Eucobresia diaphana</i>	povodí střední Berouňky – vlhké údolní olšiny Sv. Ivana
		<i>Pisidium supinum</i>	Kačák u Sv. Ivana
LOŽEK	1947a	<i>Granaria frumentum</i>	doprovodné druhy lokality s <i>Helicopsis striata</i> – Srbsko a
		<i>Pupilla muscorum</i>	skály mezi Srbskem a Karlštejnem
		<i>Vallonia costata</i>	
		<i>Vallonia pulchella</i>	
		<i>Cecilioides acicula</i>	
		<i>Xerolenta obvia</i>	
		<i>Cepaea vindobonensis</i>	
		<i>Helicopsis striata</i>	po jednom kusu ze Srbska a skal mezi Srbskem a Karlštejnem
LOŽEK	1947b	<i>Clausilia pumila</i>	Srbské a Svatoivanské údolí
LOŽEK	1948a	<i>Platyla polita</i>	Srbsko
		<i>Columella edentula</i>	Srbsko, Sv. Ivan
		<i>Macrogastra ventricosa</i>	Srbsko, Sv. Ivan
		<i>Clausilia pumila</i>	Srbsko, Sv. Ivan (viz také LOŽEK 1947b)

Tabulka 1. Pokračování.

Table 1. Continued.

LOŽEK	1948b	<i>Chondrina avenacea</i>	celkem 13 nalezišť – skály okolo Karlštejna, na obou březích Berounky mezi Karlštejnem a Tetínem
LOŽEK	1952	<i>Cochlicopa lubricella</i>	skalní step nad Radvanskou jeskyní
		<i>Granaria frumentum</i>	skalní step nad Radvanskou jeskyní
		<i>Chondrina avenacea</i>	skalní step nad Radvanskou jeskyní
		<i>Pupilla sterrii</i>	skalní step nad Radvanskou jeskyní
		<i>Vallonia costata</i>	skalní step nad Radvanskou jeskyní
		<i>Vallonia pulchella</i>	skalní step nad Radvanskou jeskyní
		<i>Truncatellina claustralis</i>	průzkum z 30. 8. 1952 – vrch Javorka u tzv. Radvanské jeskyně na JV srázu, dále Radotínské údolí, Haknovec u Karlštejna, skály u silnice Budňany – Srbsko, Srbsko u vodopádů, Sv. Ivan, Koda, Cisařská rokle u Srbska, Kotýz u Koněprus
		<i>Truncatellina cylindrica</i>	průzkum z 30. 8. 1952 – vrch Javorka u tzv. Radvanské jeskyně na JV srázu
		<i>Vertigo pygmaea</i>	skalní step nad Radvanskou jeskyní
		<i>Merdigera obscura</i>	lesní sutě na Javorce
		<i>Cochlodina laminata</i>	průzkum z 30. 8. 1952 – vrch Javorka u tzv. Radvanské jeskyně na JV srázu
		<i>Alinda biplicata</i>	průzkum z 30. 8. 1952 – vrch Javorka u tzv. Radvanské jeskyně na JV srázu, lesní sutě na Javorce
		<i>Bulgarica nitidosa</i>	průzkum z 30. 8. 1952 – vrch Javorka u tzv. Radvanské jeskyně na JV srázu, lesní sutě na Javorce
		<i>Cecilioides acicula</i>	skalní step nad Radvanskou jeskyní
		<i>Punctum pygmaeum</i>	průzkum z 30. 8. 1952 – vrch Javorka u tzv. Radvanské jeskyně na JV srázu
		<i>Discus rotundatus</i>	lesní sutě na Javorce
		<i>Euconulus fulvus</i>	skalní step nad Radvanskou jeskyní
		<i>Vitrea diaphana</i>	lesní sutě na Javorce
		<i>Aegopinella nitens</i>	lesní sutě na Javorce
		<i>Oxychilus depressus</i>	lesní sutě na Javorce
<i>Vitrina pellucida</i>	lesní sutě na Javorce		
<i>Helicodonta obvoluta</i>	lesní sutě na Javorce		
<i>Euomphalia strigella</i>	skalní step nad Radvanskou jeskyní		
<i>Xerolenta obvia</i>	skalní step nad Radvanskou jeskyní		
<i>Monachoides incarnatus</i>	lesní sutě na Javorce		
<i>Cepaea vindobonensis</i>	skalní step nad Radvanskou jeskyní		
LOŽEK	1953	<i>Bulgarica nitidosa</i>	údolí mezi Haknovcem a Haknovou u Karlštejna Plešivec (363 m) u Karlštejna Kněží hora za hradem Karlštejn údolí Mořinského potoka u Karlštejna rokle pod Střední horou, nad silnicí Karlštejn – Srbsko skály u silnice Karlštejn – Srbsko vrch nad Královou studní u Srbska údolí vodopádů u Srbska Boubová u Srbska Sv. Ivan u Sv. Jana pod Skalou Šanový kout u Srbska
		<i>Pupilla triplicata</i>	Doutnáč
		<i>Truncatellina claustralis</i>	Javorka (viz také LOŽEK 1953)
		<i>Chondrula tridens</i>	Velká hora II., stepi s hojným <i>Adonis vernalis</i>
		<i>Clausilia pumila</i>	vrcholová oblast Boubové
		<i>Bulgarica nitidosa</i>	dostatečně skalnatá a kamenitá stanoviště – Plešivec, Kněží hora, Javorka, Střední hora, rokle na západním úpatí Střední hory, hřeben nad Královou studní, Boubová (viz také LOŽEK 1953)
		<i>Semilimax semilimax</i>	údolí mezi Boubovou a Hostimí
		<i>Petasina unidentata</i> subsp. <i>bohémica</i>	při potoce v údolí mezi Boubovou a Hostimí, na skalnatém hřebeni nad Královou studní
		<i>Helicopsis striata</i>	Velká hora II., stepi s hojným <i>Adonis vernalis</i>
		LOŽEK	1960
<i>Chondrina avenacea</i>			
<i>Pyramidula pusilla</i>			
<i>Bulgarica nitidosa</i>			
<i>Cecilioides acicula</i>			

Tabulka 1. Pokračování.

Table 1. Continued.

LOŽEK	1974	<i>Chondrina avenacea</i>	údolí Kačáku, Bubovického potoka a v okolí Karlštejna, údolí Berounky
		<i>Pyramidula pusilla</i>	kaňon Kačáku mezi Sv. Janem a Hostimí
		<i>Truncatellina claustralis</i>	kopce v okolí Karlštejna – Javorka, Haknovec, Kněží hora
		<i>Chondrula tridens</i>	stepní Placy u Komárkovy chaty
		<i>Clausilia dubia</i>	kaňon Kačáku mezi Sv. Janem a Hostimí, skalnatý sráz hory Mramor
		<i>Vitrea crystallina</i>	údolí Kačáku
		<i>Oxychilus draparnaudi</i>	Kozel
		<i>Eucobresia diaphana</i>	údolí Kačáku
		<i>Helicopsis striata</i>	stepní Placy u Komárkovy chaty
		<i>Urticicola umbrosus</i>	silniční tarasy u Karlštejnského mostu
LOŽEK	1975	<i>Oxychilus draparnaudi</i>	Hostim – západní sráz vápencové skály Kozel v údolí Berounky, sutě ve formaci teplomilných křovin na okraji bývalého lomu
LOŽEK	1984	<i>Chondrina avenacea</i>	nejvíce se soustřeďuje mezi Karlštejnem a Sv. Janem
LOŽEK	1986	<i>Chondrina avenacea</i>	v ČSSR jen v Krasu, stepní svahy tvořené vulkanickou sérií mezi Šanovým koutem a silnicí Hostim – Beroun, lomové stěny v Kozelské rokli
		<i>Macrogastera ventricosa</i>	v rokli Černidla pod Špičatým vrchem u Loděnic
		<i>Boettgerilla pallens</i>	na nivě Berounky Na Bříči u Srbska
		<i>Perforatella bidentata</i>	v rokli Černidla pod Špičatým vrchem u Loděnic, náplavy Kačáku
		<i>Arianta arbustorum</i>	bylinné podrosty v nivě Berounky, Na Bříči u Srbska
PFLEGER	2000	<i>Cochlicopa lubrica</i>	srovnávací lokalita – lesní a stepní okolí lomu na Chlumu
		<i>Cochlicopa lubricella</i>	
		<i>Granaria frumentum</i>	
		<i>Pupilla sterrii</i>	
		<i>Vallonia pulchella</i>	
		<i>Acanthinula aculeata</i>	
		<i>Truncatellina cylindrica</i>	
		<i>Cochlodina laminata</i>	
		<i>Bulgarica nitidosa</i>	
		<i>Cecilioides acicula</i>	
		<i>Punctum pygmaeum</i>	
		<i>Euconulus fulvus</i>	
		<i>Aegopinella minor</i>	
		<i>Vitrina pellucida</i>	
		<i>Euomphalia strigella</i>	
<i>Xerolenta obvia</i>			
<i>Monachoides incarnatus</i>			
<i>Cepaea vindobonensis</i>			
<i>Helix pomatia</i>			

Tabulka 2. Přehled měkkýšů nalezených v letech 1941–2013 v NPR Karlštejn. Ke každé lokalitě uvádíme: číslo lokality, název nejbližší obce, geografické souřadnice v systému WGS-84, čtverec faunistického mapování dle BUCHAR (1982) a PRUNER & MÍKA (1996), nadmořskou výšku, metodu sběru, stručný popis lokality popř. biotopu, autora a datum sběru, abecední seznam nalezených druhů (v některých případech i s počtem nalezených jedinců).

Table 2. The list of mollusc species recorded during the surveys in the Karlštejn NNR from 1941 to 2013. To each site we provide: site number, the nearest municipality, geographical coordinates in WGS-84 system, square of faunistic mapping according to BUCHAR (1982) and PRUNER & MÍKA (1996), elevation, method of collection, description of the site of habitat, author and date of findings, alphabetical list of surveyed species (in some cases with number of specimens found).

1	Záhřabská	49°57'50,76"N 14°06'39,05"E	6050b	398 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Záhřabská, západní svah Herinků					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 5. 10. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (8 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (2 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (2 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (5 ex)					
2	Záhřabská	49°57'42,91"N 14°06'46,32"E	6050b	343 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Záhřabská, jižní svah Mramoru, <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Robinia pseudacacia</i> , <i>Pinus</i> sp. a <i>Quercus</i> sp.					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 5. 10. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (4 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex)					
3	Hostim	49°57'12,94"N 14°06'47,98"E	6050b	239 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Hostim, třetí rokle od západního konce Šanova kouta, hranice lesa s <i>Corylus avellana</i> , <i>Betula pendula</i> a <i>Pinus</i> sp.					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 16. 11. 2013					
<i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (4 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (2 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (1 ex)					
5	Hostim	49°57'57,20"N 14°06'50,98"E	6050b	440 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Hostim, vrch Herinky, vrcholová plošina s mísovitými závrtky, bučina s pařezinou s <i>Mercurialis perennis</i> a s přechody do doubrav					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 15. 3. 1978					
<i>Alinda biplicata</i> (5 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex)					
6	Hostim	49°57'57,29"N 14°06'51,03"E	6050b	440 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Hostim, JV svah vrchu Herinky, stepní svah nad Hostimí s lesostepí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 1. 2. 1944					
<i>Granaria frumentum</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i>					
7	Srbsko	49°57'13,70"N 14°06'53,28"E	6050b	249 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, Šanův kout, úpatí západní skály					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 14. 8. 1944					
<i>Alinda biplicata</i> (198 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (4 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (18 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (3 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (5 ex), <i>Granaria frumentum</i> (63 ex), <i>Helicigona laticincta</i> (1 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (87 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (8 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (130 ex), <i>Pyramidula pusilla</i> (18 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (111 ex), <i>Vallonia costata</i> (110 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (52 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (2 ex), <i>Xerolenta obvia</i>					
8	Hostim	49°57'48,71"N 14°06'54,20"E	6050b	405 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, vrch Herinky, jižní úzký nižší hřbet proti Lištině, otevřená step					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 15. 3. 1978					
<i>Cochlicopa lubricella</i> (7 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (4 ex), <i>Granaria frumentum</i> (117 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (29 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (36 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (3 ex)					
9	Záhřabská	49°58'05,46"N 14°06'55,65"E	6050b	395 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Záhřabská, rozcestí Dub na Herinkách, <i>Fagus sylvatica</i> s podrostem <i>Mercurialis perennis</i> a <i>Asarum europaea</i> s příměsí <i>Quercus petraea</i> , <i>Corylus avellana</i> a <i>Pinus</i> sp.					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 5. 10. 2013					

<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella minor</i> (5 ex), <i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (11 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (80 ex)					
10	Hostim	49°57'56,63"N 14°06'56,86"E	6050b	440 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Hostim, vrch Herinky, vrch s kótou 440 m., západní konec platů Herinků, bučina na svahu a nahoře doubrava až dubohabřina s <i>Cornus mas</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 31. 10. 1989					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
11	Záhřabská	49°58'05,82"N 14°07'01,06"E	6050b	382 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Záhřabská, sedlo mezi Herinky a Záhřabskou, rozcestí značek u obrázku Panny Marie, plochý terén se statnými jedinci <i>Fagus sylvatica</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 25. 3. 1999					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
12	Hostim	49°57'16,41"N 14°07'01,16"E	6050b	250 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Hostim, druhá rokle západně od Šanova koutu, níže doubrava a v horních částech rokle <i>Betula pendula</i> a <i>Pinus</i> sp.					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 16. 11. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (2 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex)					
13	Hostim	49°57'45,47"N 14°07'02,59"E	6050b	390 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Hostim, Liština, prudký sráz hřebene obráceného k Herinkám, chudá habrová pařezina					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 13. 8. 1968					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Helix pomatia</i>					
14	Hostim	49°57'45,34"N 14°07'06,76"E	6050b	417 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, Dlouhá skála, vrcholová oblast pod skalními lavicemi obrácenými nad Kačák pod Sv. Janem pod Skalou, xerothermní trávník s <i>Helianthemum canum</i> , <i>Biscutella laevigata</i> , <i>Aurinia saxatilis</i> subsp. <i>arduini</i> , <i>Alyssum montanum</i> , <i>Sedum album</i> a <i>Geranium sanguineum</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 7. 8. 1980					
<i>Alinda biplicata</i> (61 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (12 ex), <i>Clausilia dubia</i> (8 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (68 ex), <i>Granaria frumentum</i> (349 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (63 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (87 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (52 ex), <i>Pyramidula pusilla</i> (3 ex), <i>Sphyradium dolioolum</i> (1 ex), <i>Truncatellina claustralis</i> (20 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (101 ex), <i>Vallonia costata</i> (280 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (89 ex), <i>Vertigo alpestris</i> (1 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (46 ex)					
15	Hostim	49°57'44,20"N 14°07'06,38"E	6050b	413 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Hostim, Liština, vrcholová část při hřebeni, step s <i>Helianthemum canum</i> a <i>Poa badensis</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 13. 8. 1968					
<i>Aegopinella minor</i> (4 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (15 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (4 ex), <i>Granaria frumentum</i> (118 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (17 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (13 ex)					
16	Hostim	49°58'02,09"N 14°07'07,96"E	6050b	442 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, Herinky, severní svah – okrajový hřbet proti osadě Záhřabská, kamenitá rokle s drobnými skalkami s <i>Tilia cordata</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> a <i>A. platanoides</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 15. 3. 1978					
<i>Alinda biplicata</i> (6 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (6 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (9 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Petasina unidentata</i> (5 ex)					
17	Hostim	49°57'47,78"N 14°07'09,37"E	6050b	417 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, Herinky – otevřená step, resp. šipáková lesostep na jižním výběžku proti Lištině se <i>Sedum sexangulare</i> , <i>Potentilla arenaria</i> a <i>Helianthemum canum</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 5. 3. 1972					

<i>Aegopinella minor</i> (5 ex), <i>Aegopinella pura</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (19 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (15 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (9 ex), <i>Discus rotundatus</i> (3 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (13 ex), <i>Granaria frumentum</i> (95 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (2 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (4 ex), <i>Helix pomatia</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (43 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (20 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (10 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (3 ex)					
18	Hostim	49°57'17,33"N 14°07'11,28"E	6050b	244 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Hostim, rokle s potokem na západ od Šanova koutu					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 16. 11. 2013					
<i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Merdigera obscura</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (1 ex)					
19	Hostim	49°57'46,09"N 14°07'12,21"E	6050b	415 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, Liština – hřebenová část, otevřená stepní plocha s <i>Potentilla arenaria</i> , <i>Helianthemum canum</i> , <i>Festuca vallesiaca</i> a <i>Quercus pubescens</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 20. 10. 1982					
<i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (58 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (21 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (5 ex), <i>Granaria frumentum</i> (349 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (6 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (86 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (61 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (17 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (5 ex)					
20	Hostim	49°57'22,02"N 14°07'14,31"E	6050b	279 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Hostim, Sušina, diabasový vrch nad východní roklí Šanova kouta, strmý svah se skalní stepí z vápencových tufitů s <i>Alyssum montanum</i> , <i>Helianthemum canum</i> , <i>Cytisus nigricans</i> , <i>Sedum album</i> a <i>Thymus praecox</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 29. 8. 1984					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
21	Srbsko	49°57'10,96"N 14°07'24,75"E	6050b	260 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, Šanův kout, skály s lomem vpravo od ústí Kačáku s porosty <i>Saxifraga paniculata</i> a <i>Helianthemum canum</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 31. 10. 1948					
<i>Alinda biplicata</i> (4 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (11 ex), <i>Granaria frumentum</i> (5 ex), <i>Helix pomatia</i> (3 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (2 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (1 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (11 ex), <i>Pyramidula pusilla</i> (17 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (1 ex)					
22	Srbsko	49°57'02,61"N 14°07'25,30"E	6050b	223 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko – lom Alkazar, s tábořištěm u Berounky					
autor sběru: Anna Jansová; datum sběru: 19. 5. 1998					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
23	Srbsko	49°57'00,54"N 14°07'29,57"E	6050b	230 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko – lom Alkazar, s tábořištěm u Berounky					
autor sběru: Alena Kocurková; datum sběru: 28. 10. 2010					
<i>Alinda biplicata</i> (104 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (92 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (54 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (11 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (8 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (36 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (13 ex), <i>Granaria frumentum</i> (39 ex), <i>Helix pomatia</i> (59 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (30 ex), <i>Merdigera obscura</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (3 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (14 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (388 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (6 ex), <i>Vallonia costata</i> (36 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (36 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (23 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (1 ex)					
24	Sv. Jan pod Skalou	49°57'59,43"N 14°07'29,29"E	6050b	339 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, Herinky, východní svah					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 17. 10. 2013					
<i>Aegopinella minor</i> (388 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (14 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (36 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (3 ex), <i>Helix pomatia</i> (6 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (23 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (36 ex)					
25	Hostim	49°56'57,49"N 14°07'36,41"E	6050d	239 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek

střední část NPR Karlštejn – Hostim, V Kozle – lom Divadélko a svahy v západním sousedství, pěchavina se <i>Sedum album</i> , <i>Allium montanum</i> , <i>Sesleria caerulea</i> , <i>Saxifraga paniculata</i> a <i>Helianthemum canum</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 20. 2. 1971, 8. 5. 1971					
<i>Acanthinula aculeata</i> , <i>Aegopinella minor</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Macrogastra ventricosa</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus draparnaudi</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Pupilla muscorum</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Pyramidula pusilla</i> , <i>Sphyradium doliolum</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo pygmaea</i> , <i>Vitrina pellucida</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
26	Sv. Jan pod Skalou	49°58'12,95"N 14°07'36,37"E	6050b	255 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, dolní část údolí od Záhrabské ke Sv. Janu pod Skalou, úzká niva s upraveným potůčkem s inkrustacemi CaCO ₃ s <i>Fagus sylvatica</i> a <i>Carpinus betulus</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 25. 8. 1987					
<i>Aegopinella minor</i> (6 ex), <i>Aegopinella pura</i> (14 ex), <i>Alinda biplicata</i> (96 ex), <i>Carychium minimum</i> (31 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (365 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (94 ex), <i>Discus rotundatus</i> (17 ex), <i>Macrogastra ventricosa</i> (10 ex), <i>Merdigera obscura</i> (5 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (6 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (60 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (3 ex), <i>Petasina unidentata</i> (19 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (26 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (4 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (32 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (10 ex), <i>Vallonia costata</i> (81 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (6 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (5 ex)					
27	Hostim	49°57'33,19"N 14°07'36,69"E	6050b	260 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, akátový porost na pravém břehu nad obcí					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 17. 10. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (2 ex), <i>Aegopinella minor</i> (5 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (7 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (9 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (1 ex)					
28	Hostim	49°57'40,97"N 14°07'37,35"E	6050b	250 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, skály na pravém břehu Kačáku těsně nad obcí					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 9. 10. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (2 ex), <i>Aegopinella minor</i> (6 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (30 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (6 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (5 ex), <i>Granaria frumentum</i> (9 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (2 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (9 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (3 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (1 ex), <i>Truncatellina claustralis</i> (1 ex), <i>Vallonia costata</i> (5 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (2 ex)					
29	Hostim	49°57'47,46"N 14°07'39,34"E	6050b	246 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, krátká strmá rokle nad obcí od Herinků ke Kačáku, dubohabřina s otevřenými skalnatými svahy, v dolní části úzký žlab se skalkami se <i>Sesleria caerulea</i> , <i>Helianthemum canum</i> a <i>Dictamnus albus</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 19. 10. 1982					
<i>Acanthinula aculeata</i> (14 ex), <i>Aegopinella minor</i> (3 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (7 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (8 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (5 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (3 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (9 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (14 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (7 ex), <i>Granaria frumentum</i> (210 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (5 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (13 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (4 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (36 ex), <i>Pyramidula pusilla</i> (3 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (153 ex), <i>Vallonia costata</i> (46 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (96 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (7 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (1 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (5 ex)					
30	Hostim	49°57'45,85"N 14°07'40,78"E	6050b	227 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, pravý břeh Kačáku pod Hostimí při vyústění boční rokly					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 23. 3. 1954					
<i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (18 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (18 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (4 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (5 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (2 ex), <i>Fruiticicola fruticum</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> (9 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (2 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (9 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (19 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (9 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (3 ex), <i>Pyramidula pusilla</i> (13 ex), <i>Succinea putris</i> (1 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (2 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (7 ex), <i>Vallonia costata</i> (1 ex), <i>Vitrea diaphana</i> (1 ex)					
31	Hostim	49°57'04,31"N 14°07'45,14"E	6050b	225 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Hostim, V Kozle, niva Kačáku pod jeskyní Nad Kačákem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 9. 11. 1968					

<i>Cepaea hortensis</i> , <i>Eucobresia diaphana</i> , <i>Trochulus hispidus</i>					
32	Srbsko	49°56'49,16"N 14°07'45,31"E	6050d	245 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, skalní stěna Na Bříči mezi Barrandovou jeskyní a svrchním Červeným převisem, keře s podrostem <i>Urtica dioica</i> , luh Berounky					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 10. 1980					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Carychium minimum</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Eucobresia diaphana</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Pisidium casertanum</i> , <i>Pupilla muscorum</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Pyramidula pusilla</i> , <i>Sphaerium rivicola</i> , <i>Succinea putris</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo pygmaea</i> , <i>Vitrea contracta</i> , <i>Vitrina pellucida</i> , <i>Zebrina detrita</i>					
33	Sv. Jan pod Skalou	49°58'07,04"N 14°07'42,05"E	6050b	325 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, úpatí skalního hřebene Mramor u Jezevčí jeskyně, suťový les s <i>Tilia cordata</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> a <i>A. platanoides</i> s podrostem <i>Dentaria enneaphyllos</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 1. 4. 1967					
<i>Alinda biplicata</i> (3 ex), <i>Arianta arbustorum</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (12 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Succinea putris</i> (9 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (11 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (4 ex)					
34	Sv. Jan pod Skalou	49°58'24,65"N 14°07'41,58"E	6050b	319 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, izolovaná část rezervace na pravém břehu na začátku obce, <i>Fagus sylvatica</i> s drobnými porosty <i>Mercurialis perennis</i> a příměsí <i>Corylus avellana</i> , <i>Pinus</i> sp. a <i>Quercus</i> sp.					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 3. 10. 2013					
<i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (7 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (4 ex)					
35	Hostim	49°57'56,99"N 14°07'44,39"E	6050b	235 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, otevřený skalní sráz na levém břehu Kačáku pod jeskyní Na Průchodě					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 27. 5. 1972					
<i>Aegopinella minor</i> (10 ex), <i>Aegopinella pura</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (78 ex), <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea hortensis</i> (3 ex), <i>Clausilia dubia</i> (13 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Discus rotundatus</i> (12 ex), <i>Ena montana</i> (2 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (7 ex), <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> (13 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (8 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (40 ex), <i>Merdigera obscura</i> (9 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (26 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Pyramidula pusilla</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> (3 ex), <i>Vallonia costata</i> (6 ex), <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo pygmaea</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
36	Hostim	49°57'53,72"N 14°07'44,55"E	6050b	256 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, skála a strmý svah na pravém břehu Kačáku					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 9. 10. 2013					
<i>Aegopinella minor</i> (7 ex), <i>Alinda biplicata</i> (4 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (2 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (9 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (20 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (6 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Merdigera obscura</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (45 ex), <i>Petasina unidentata</i> (16 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex)					
37	Sedlec	49°57'42,97"N 14°07'45,25"E	6050b	270 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sedlec, obě strany hřebenové linie Kozi hřbet, pěchavina se <i>Saxifraga paniculata</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 21. 3. 1989					
<i>Aegopinella pura</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (40 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (277 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (35 ex), <i>Clausilia dubia</i> (14 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (1 ex), <i>Columella edentula</i> (22 ex), <i>Discus rotundatus</i> (51 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (100 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (8 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (4 ex), <i>Petasina unidentata</i> (4 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (33 ex), <i>Pyramidula pusilla</i> (67 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (39 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (4 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (19 ex), <i>Vallonia costata</i> (58 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (7 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (1 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (24 ex)					
38	Srbsko	49°56'50,91"N 14°07'45,79"E	6050d	253 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, skála Pupek u ústí Kačáku do Berounky					
autor sběru: Anna Jansová; datum sběru: 19. 5. 1998					

<i>Acanthinula aculeata, Aegopinella pura, Alinda biplicata, Bulgarica nitidosa, Cecilioides acicula, Cochlodina laminata, Discus rotundatus, Granaria frumentum, Helicodonta obvoluta, Helix pomatia, Chondrina avenacea, Macrogastra ventricosa, Merdigera obscura, Monachoides incarnatus, Petasina unidentata, Punctum pygmaeum, Truncatellina claustralis, Truncatellina cylindrica, Urticicola umbrosus, Vallonia costata, Vallonia pulchella, Vertigo pusilla, Vitrina pellucida</i>					
39	Sv. Jan pod Skalou	49°58'00,43"N 14°07'46,46"E	6050b	240 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, zastíněná stěna na levé straně údolí Kačáku za silničním mostkem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 2. 1968					
<i>Alinda biplicata, Bulgarica nitidosa, Clausilia dubia, Eucobresia diaphana, Chondrina avenacea, Macrogastra ventricosa, Monachoides incarnatus, Oxychilus cellarius, Petasina unidentata, Sphyradium doliolum, Trochulus hispidus, Urticicola umbrosus</i>					
40	Hostim	49°57'53,74"N 14°07'47,01"E	6050b	230 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Hostim, náhon Kačáku nad Hostimí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 2. 1968					
<i>Radix auricularia, Sphaerium corneum</i>					
41	Sv. Jan pod Skalou	49°58'16,86"N 14°07'47,45"E	6050b	245 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, hřbet v meandru Kačáku na levém břehu, svíslá stěna lavicovitých silurských vápenců, les s <i>Carpinus betulus</i> a <i>Pinus sylvestris</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 3. 4. 1984					
<i>Aegopinella minor</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> (48 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (1 ex), <i>Cepaea hortensis</i> f. <i>fuscolabiata</i> (2 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (12 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Discus rotundatus</i> (7 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (3 ex), <i>Granaria frumentum</i> (3 ex), <i>Helicogona lapicida</i> (1 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (51 ex), <i>Merdigera obscura</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (6 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (5 ex), <i>Petasina unidentata</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (20 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (13 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (11 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (9 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (3 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (95 ex), <i>Vallonia costata</i> (43 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (28 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (1 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (7 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (3 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (10 ex)					
42	Sv. Jan pod Skalou	49°58'07,63"N 14°07'47,97"E	6050b	290 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn, Sv. Jan pod Skalou, severní stěna vrchu Mramor					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 29. 8. 1984					
<i>Aegopinella minor</i> (13 ex), <i>Aegopinella pura</i> (15 ex), <i>Alinda biplicata</i> (109 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (39 ex), <i>Clausilia dubia</i> (23 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (2 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (4 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (6 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> (2 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (5 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Petasina unidentata</i> (15 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (25 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (4 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (21 ex), <i>Pyramidula pusilla</i> (5 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (5 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (11 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (4 ex), <i>Vallonia costata</i> (33 ex), <i>Vertigo alpestris</i> (7 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (2 ex)					
43	Srbsko	49°56'55,70"N 14°07'48,10"E	6050d	220 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, potok Kačák u ústí do Berounky, mezi ústím a starým mostem u lomu					
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 14. 6. 2003					
<i>Ancylus fluviatilis</i> (9 ex), <i>Anodonta anatina</i> (5 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (6 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (3 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (7 ex), <i>Pisidium supinum</i> (10 ex), <i>Radix ampla</i> (7 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (16 ex), <i>Unio crassus</i> (6 ex)					
44	Hostim	49°57'35,10"N 14°07'48,20"E	6050b	223 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Hostim, potok Kačák pod Hostimí na žluté turistické stezce					
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 14. 6. 2003					
<i>Ancylus fluviatilis</i> (2 ex), <i>Anodonta anatina</i> (3 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (3 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (2 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (7 ex), <i>Pisidium supinum</i> (9 ex), <i>Radix ampla</i> (5 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (8 ex), <i>Unio crassus</i> (2 ex)					
45	Sv. Jan pod Skalou	49°57'57,92"N 14°07'48,69"E	6050b	275 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, skála s jeskyní na levém břehu v údolí Kačáku mezi Sv. Janem pod Skalou a Hostimí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 6. 4. 1944					
<i>Alinda biplicata, Clausilia dubia</i>					
46	Srbsko	49°57'01,16"N 14°07'47,76"E	6050b	225 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, údolí Kačáku, pravá strana u mostku					

autor sběru: Anna Jansová; datum sběru: 19. 5. 1998					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Pyramidula pusilla</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i>					
47	Sv. Jan pod Skalou	49°57'58,41"N 14°07'48,78"E	6050b	272 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, horní okno jeskyně Na Průchodě v údolí Kačáku					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 25. 8. 1987					
<i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Clausilia dubia</i> , <i>Chondrina avenacea</i>					
48	Hostim	49°57'49,95"N 14°07'49,97"E	6050b	230 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Hostim, lužní olšiny a svah nad silnicí u náhonu					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 2. 1968					
<i>Acanthinula aculeata</i> (8 ex), <i>Aegopinella minor</i> (8 ex), <i>Alinda biplicata</i> (25 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (33 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (3 ex), <i>Clausilia dubia</i> (20 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (3 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Columella edentula</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (7 ex), <i>Euobresia diaphana</i> (46 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (2 ex), <i>Granaria frumentum</i> (5 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (36 ex), <i>Macrogastera ventricosa</i> (20 ex), <i>Merdigera obscura</i> (6 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (14 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (3 ex), <i>Petasina unidentata</i> (16 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (3 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (5 ex), <i>Succinea putris</i> (1 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (35 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (8 ex), <i>Vallonia costata</i> (3 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (1 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (4 ex)					
49	Sv. Jan pod Skalou	49°58'01,53"N 14°07'50,13"E	6050b	250 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, osypy pod stěnou na levém břehu Kačáku nad silničním mostem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 2. 1968					
<i>Acanthinula aculeata</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Clausilia dubia</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Columella edentula</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Platyla polita</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Pyramidula pusilla</i> , <i>Sphyradium doliolum</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Truncatellina claustralis</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo alpestris</i> , <i>Vertigo pusilla</i> , <i>Vitrina pellucida</i>					
50	Srbsko	49°56'58,03"N 14°07'52,13"E	6050d	228 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, potok Kačák v Kozelské rokli					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 26. 6. 1998					
<i>Ancylus fluviatilis</i>					
51	Srbsko	49°56'58,60"N 14°07'52,62"E	6050d	230 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, údolí Kačáku vlevo za Divadélkem					
autor sběru: Anna Jansová; datum sběru: 19. 5. 1998					
<i>Aegopinella cf. nitens</i> , <i>Aegopinella minor</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vitrina pellucida</i>					
53	Srbsko	49°56'59,78"N 14°07'53,55"E	6050d	240 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Srbsko, bývalý lom Divadélko u ústí Kačáku a stráž nad ním s pařezinovou dubohabřinou					
autor sběru: Alena Kocurková; datum sběru: 29. 10. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (61 ex), <i>Aegopinella minor</i> (7 ex), <i>Aegopinella pura</i> (4 ex), <i>Alinda biplicata</i> (21 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (124 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (26 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (6 ex), <i>Discus rotundatus</i> (9 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (19 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> (17 ex), <i>Helix pomatia</i> (16 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (498 ex), <i>Malacolimax tenellus</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Oxychilus glaber</i> (12 ex), <i>Petasina unidentata</i> (11 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (693 ex), <i>Pyramidula pusilla</i> (1 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (211 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (19 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (1 ex)					
54	Srbsko	49°57'00,07"N 14°07'53,85"E	6050b	235 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, obě okrajové skály lomu Biograf					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 21. 3. 1989					
<i>Chondrina avenacea</i>					

55	Srbsko	49°56'37,21"N 14°07'53,61"E	6050d	261 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, skály v širším okolí jeskyně Galerie Na Bříči, suchý trávník s <i>Carex humilis</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 27. 9. 1986					
<i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Zebrina detrita</i> (11 ex)					
56	Sv. Jan pod Skalou	49°58'04,00"N 14°07'54,00"E	6050b	230 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, potok Kačák v obci					
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 14. 6. 2003					
<i>Ancylus fluviatilis</i> (2 ex), <i>Anodonta anatina</i> (3 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (4 ex), <i>Pisidium supinum</i> (10 ex), <i>Radix ampla</i> (3 ex), <i>Sphaerium corneum</i> (6 ex)					
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 31. 10. 2010					
<i>Sphaerium corneum</i> (18 ex)					
autor sběru: Luboš Beran; datum sběru: 4. 11. 2010					
<i>Ancylus fluviatilis</i> (13 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (2 ex), <i>Pisidium henslowanum</i> (2 ex), <i>Pisidium nitidum</i> (1 ex), <i>Pisidium subtruncatum</i> (2 ex), <i>Pisidium supinum</i> (14 ex)					
57	Srbsko	49°56'59,98"N 14°07'54,40"E	6050d	245 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Srbsko, lom Divadélko u ústí Kačáku					
autor sběru: Anna Jansová; datum sběru: 19. 5. 1998					
<i>Aegopinella pura</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Nesovitrea hammonis</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i>					
58	Srbsko	49°57'06,07"N 14°07'54,95"E	6050b	311 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, skály nad silnicí u jeskyně Nad Kačákem, jednostranný hřeben bělavých masivních vápenců s pěchavinou s <i>Helianthemum canum</i> , <i>Carex humilis</i> , <i>Allium montanum</i> a <i>Sedum album</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 11. 10. 1985					
<i>Bulgarica nitidosa</i> (80 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (4 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (25 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (177 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (3 ex), <i>Granaria frumentum</i> (243 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (3 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (101 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (96 ex), <i>Vallonia costata</i> (303 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (54 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (3 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (13 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (19 ex)					
59	Sv. Jan pod Skalou	49°58'16,46"N 14°07'55,29"E	6050b	264 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, odbočka z červené u kapličky					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 3. 10. 2013					
<i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (10 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (14 ex)					
60	Srbsko	49°56'29,49"N 14°07'56,01"E	6050d	230 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, skály nad hřištěm ukloněné ke Kačáku					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 1. 11. 1967					
<i>Alinda biplicata</i> (43 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Discus rotundatus</i> (11 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (5 ex), <i>Granaria frumentum</i> (2 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (5 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (1 ex), <i>Vallonia costata</i> (1 ex), <i>Vitrea diaphana</i> (2 ex)					
61	Srbsko	49°56'34,35"N 14°07'57,02"E	6050d	255 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, Hájkova rokle – postranní roklina u jeskyně Propadlá, skály nad Berounkou					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 21. 2. 1943					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Pupilla sterrii</i>					
62	Hostim	49°57'47,77"N 14°07'57,23"E	6050b	290 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Hostim, keře na dně údolí vrchu Třesina					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 11. 9. 1968					
<i>Cepaea hortensis</i> (2 ex)					

63	Srbsko	49°56'55,46"N 14°07'57,34"E	6050d	315 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Srbsko, Chlum – zastíněný svah ke Kačáku, jednostranný hřeben s dubohabřinou a pěchavinami se <i>Saxifraga paniculata</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 6. 4. 1986					
<i>Alinda biplicata</i> (7 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (173 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (3 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (2 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (1 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (50 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Petasina unidentata</i> (2 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (5 ex), <i>Pyramidula pusilla</i> (11 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (4 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (6 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (1 ex)					
64	Srbsko	49°56'27,86"N 14°07'59,04"E	6050d	250 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, nad hřištěm					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 11. 9. 2013					
<i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (18 ex)					
65	Srbsko	49°57'22,55"N 14°07'59,64"E	6050b	225 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, údolí Kačáku, rokle V Kozle se srbskými břidlicemi, niva s topolovým hájem a křoviště					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 23. 11. 1968					
<i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Eucobresia diaphana</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Macrogastra ventricosa</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Trochulus hispidus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i>					
66	Srbsko	49°57'10,71"N 14°08'00,38"E	6050b	330 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, skalní úpadovitý strmý žlab u Zeleného kříže s pravostranným skalním srubem vedoucím od Kačáku až do vrcholové oblasti Boubové, menší sutě se suťovými lesy a skály					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 13. 7. 1995					
<i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
67	Hostim	49°57'35,46"N 14°08'02,90"E	6050b	245 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Hostim, údolí pod Boubovou, při vyústění postranní strže, pravá dolní část údolí, vlhký porost s <i>Aegopodium podagraria</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 25. 6. 1968					
<i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Aegopinella pura</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (8 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (3 ex), <i>Clausilia pumila</i> (4 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (1 ex), <i>Macrogastra ventricosa</i> (24 ex), <i>Merdigera obscura</i> (4 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Petasina unidentata</i> (80 ex), <i>Vallonia costata</i> (1 ex)					
68	Hostim	49°57'50,84"N 14°08'02,62"E	6050b	338 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, vrch Třesina, stepní sráz na vápenci na pravé straně suchého údolí nad Hostimí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 23. 11. 1968					
<i>Aegopinella minor</i> (3 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (5 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (4 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (3 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (20 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Euconulus fulvus</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> (5 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (2 ex), <i>Helix pomatia</i> (3 ex), <i>Chondrula tridens</i> (30 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> (2 ex), <i>Vallonia costata</i> (5 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (4 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (6 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (7 ex)					
69	Srbsko	49°56'49,61"N 14°08'02,77"E	6050d	348 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, Chlum, vrch při okraji lomu, plochy kamenité půdy s řídkým vegetačním pokryvem s <i>Helianthemum canum</i> a <i>Carex humilis</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 2. 7. 1985					
<i>Bulgarica nitidosa</i> (13 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (1 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> (8 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> (70 ex), <i>Pupilla muscorum</i> , <i>Vallonia pulchella</i> (2 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (3 ex)					
70	Sv. Jan pod Skalou	49°58'18,91"N 14°08'33,15"E	6050b	403 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, lom Paraple					
autor sběru: Anna Jansová; datum sběru: 25. 5. 1998, 3. 8. 2004					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					

71	Hostim	49°57'55,76"N 14°08'06,00"E	6050b	389 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Hostim, Květná – kóta 389 m, habřina při S okraji hřbetu, jižně Sv. Jana pod Skalou					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 9. 1981					
<i>Acanthinula aculeata</i> , <i>Aegopinella minor</i> (27 ex), <i>Aegopinella pura</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (292 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (123 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (1 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Discus rotundatus</i> (13 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (3 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (17 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Merdigera obscura</i> (6 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (14 ex), <i>Petasina unidentata</i> (57 ex), <i>Platyla polita</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (3 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (24 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (2 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (21 ex), <i>Vallonia costata</i> (3 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (2 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (1 ex), <i>Vittrina pellucida</i> (24 ex)					
72	Sv. Jan pod Skalou	49°57'36,91"N 14°08'06,49"E	6050b	245 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, údolí Pod Stydlými vodami, lesostep					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 28. 4. 1943					
<i>Clausilia dubia</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Macrogastra ventricosa</i>					
73	Sv. Jan pod Skalou	49°57'36,91"N 14°08'06,49"E	6050b	245 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, údolí Pod Stydlými vodami, postranní údolí a pravá strana údolí nad Hostimí, lesostep					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 13. 9. 1942					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Clausilia dubia</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Semilimax semilimax</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
74	Sv. Jan pod Skalou	49°58'05,67"N 14°08'06,73"E	6050b	265 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, Stydlé vody a skály nad potokem Kačák					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 2. 1968					
<i>Aegopinella minor</i> (11 ex), <i>Aegopinella pura</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (20 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (19 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (21 ex), <i>Clausilia dubia</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (29 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (6 ex), <i>Discus rotundatus</i> (7 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (3 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (2 ex), <i>Merdigera obscura</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (24 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (22 ex), <i>Petasina unidentata</i> (33 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (2 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (5 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (4 ex)					
75	Sv. Jan pod Skalou	49°58'16,29"N 14°08'06,74"E	6050b	275 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, trojúhelníková skála, při značené cestě na srázu nad vyšším meandrem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 12. 3. 1981					
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella minor</i> (4 ex), <i>Aegopinella pura</i> (39 ex), <i>Alinda biplicata</i> (199 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (7 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (5 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Discus rotundatus</i> (20 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (34 ex), <i>Merdigera obscura</i> (16 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (13 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (10 ex), <i>Petasina unidentata</i> (6 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (2 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (69 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (13 ex), <i>Vitrea contracta</i> (1 ex), <i>Vittrina pellucida</i> (1 ex)					
76	Sv. Jan pod Skalou	49°58'06,56"N 14°08'08,92"E	6050b	261 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, skála Sv. Ivana a lesní skály proti střechovité skále za klášterem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 14. 8. 1941					
<i>Granaria frumentum</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
77	Sv. Jan pod Skalou	49°58'06,56"N 14°08'08,92"E	6050b	261 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, lesní skála v úžlabině za klášterem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 17. 5. 1944					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Clausilia dubia</i> , <i>Cochlodina laminata</i>					
78	Sv. Jan pod Skalou	49°58'06,75"N 14°08'08,97"E	6050b	259 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, úpatí stěny Stydlé vody					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 8. 1943					

<i>Acanthinula aculeata, Aegopinella minor, Aegopinella pura, Alinda biplicata, Bulgarica nitidosa, Carychium tridentatum, Cecilioides acicula, Clausilia dubia, Cochlicopa lubricella, Cochlodina laminata, Columella edentula, Daudebardia rufa, Discus rotundatus, Euconulus fulvus, Granaria frumentum, Helicigona lapicida, Chondrina avenacea, Macrogastra plicatula, Merdigera obscura, Monachoides incarnatus, Oxychilus cellarius, Petasina unidentata, Platyla polita, Punctum pygmaeum, Pupilla sterrii, Pupilla triplicata, Pyramidula pusilla, Sphyradium doliolum, Truncatellina claustralis, Truncatellina cylindrica, Urticicola umbrosus, Vallonia costata, Vallonia pulchella, Vertigo pusilla, Vitrina pellucida</i>					
79	Sv. Jan pod Skalou	49°58'11,65"N 14°08'09,78"E	6050b	275 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, skála, drolina pod stěnou pod Křížem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 21. 3. 1989					
<i>Acanthinula aculeata, Alinda biplicata, Bulgarica nitidosa, Pupilla sterrii</i>					
80	Hostim	49°57'56,82"N 14°08'10,20"E	6050b	380 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Hostim, Květná, step na srázu nad Třesinou					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 11. 9. 1968					
<i>Cepaea vindobonensis</i>					
81	Srbsko	49°57'12,70"N 14°08'11,79"E	6050b	387 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, vrchol nad Zeleným křížem, srub Zeleného kříže končící ve vrcholové oblasti Boubové pod výběžkem jihovýchodního vrcholu					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 13. 7. 1995					
<i>Acanthinula aculeata, Aegopinella minor, Alinda biplicata, Bulgarica nitidosa, Clausilia pumila, Cochlodina laminata, Discus rotundatus, Euomphalia strigella, Helicigona lapicida, Merdigera obscura, Monachoides incarnatus, Petasina unidentata, Punctum pygmaeum, Sphyradium doliolum, Truncatellina cylindrica, Vitrina pellucida</i>					
82	Sv. Jan pod Skalou	49°58'06,49"N 14°08'13,34"E	6050b	286 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, suchá rokle Stydlé vody, levý svah nad odbočkou na Boubovou					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 2. 1968					
<i>Alinda biplicata, Bulgarica nitidosa, Carychium tridentatum, Clausilia pumila, Discus rotundatus, Daudebardia rufa, Helicodonta obvoluta, Chondrina avenacea, Merdigera obscura, Petasina unidentata</i>					
83	Sv. Jan pod Skalou	49°58'13,82"N 14°08'14,31"E	6050b	370 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, U Kříže, vrchol stěny za klášterem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 9. 11. 1968					
<i>Acanthinula aculeata, Aegopinella minor, Aegopinella pura, Alinda biplicata, Bulgarica nitidosa, Cochlicopa lubricella, Cochlodina laminata, Euomphalia strigella, Granaria frumentum, Helicigona lapicida, Helicodonta obvoluta, Chondrina avenacea, Monachoides incarnatus, Petasina unidentata, Punctum pygmaeum, Pupilla sterrii, Pupilla triplicata, Pyramidula pusilla, Sphyradium doliolum, Urticicola umbrosus, Truncatellina cylindrica, Vallonia costata, Vallonia pulchella, Vertigo pusilla, Vertigo pygmaea, Vitrina pellucida</i>					
84	Srbsko	49°57'04,88"N 14°08'17,65"E	6050b	369 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, ploché úpatí Boubové zvedající se od okraje polí k přednímu vrcholu Boubové					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 4. 11. 1982					
<i>Aegopinella minor</i> (10 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (2 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (56 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (46 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (4 ex), <i>Granaria frumentum</i> (325 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (1 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (56 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (94 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (52 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (6 ex)					
85	Hostim	49°57'38,95"N 14°08'18,95"E	6050b	261 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Hostim, údolí pod Boubovou, dno údolí v blízkosti potoka, který protéká srbskými břidlicemi					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 18. 2. 1951					

<i>Aegopinella minor</i> (34 ex), <i>Aegopinella pura</i> (38 ex), <i>Alinda biplicata</i> (83 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (41 ex), <i>Carychium minimum</i> (108 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (92 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (2 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (6 ex), <i>Clausilia pumila</i> (17 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (15 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (9 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (20 ex), <i>Discus rotundatus</i> (21 ex), <i>Ena montana</i> (7 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (9 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> (51 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (2 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (19 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (5 ex), <i>Macrogastra ventricosa</i> (35 ex), <i>Merdigera obscura</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (43 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (1 ex), <i>Petasina unidentata</i> (99 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (14 ex), <i>Radix labiata</i> (1 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (10 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (3 ex), <i>Vallonia costata</i> (3 ex), <i>Vallonia excentrica</i> (1 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (2 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (1 ex), <i>Vitrea contracta</i> (2 ex), <i>Vitrea crystallina</i> (1 ex), <i>Vitrea diaphana</i> (5 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (8 ex), <i>Zonitoides nitidus</i> (4 ex)					
86	Hostim	49°57'47,76"N 14°08'19,49"E	6050b	364 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Hostim, Vysoká stráň – západní svah směrem ke Kačáku					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 9. 10. 2013					
<i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (2 ex)					
87	Sv. Jan pod Skalou	49°58'20,28"N 14°08'21,12"E	6050b	305 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, strmý svah a skály nad Kačákem pod cestou na vyhlídku					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 3. 10. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (5 ex), <i>Aegopinella minor</i> (4 ex), <i>Alinda biplicata</i> (2 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (300 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (3 ex), <i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Discus rotundatus</i> (3 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (4 ex), <i>Granaria frumentum</i> (4 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (4 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (13 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (2 ex), <i>Petasina unidentata</i> (2 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (2 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (2 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (2 ex), <i>Succinea putris</i> (1 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (15 ex), <i>Vallonia costata</i> (4 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (10 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (1 ex)					
88	Srbsko	49°57'08,17"N 14°08'24,82"E	6050b	393 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, jižní svah Boubové nad silnicí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 23. 4. 1969					
<i>Cepaea vindobonensis</i> (3 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex)					
89	Srbsko	49°57'23,21"N 14°08'27,16"E	6050b	390 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, jednostranný skalní hřeben Boubové nad Zednáři					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 9. 1998					
<i>Acanthinula aculeata</i> , <i>Aegopinella minor</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i>					
90	Srbsko	49°55'51,30"N 14°08'28,84"E	6050d	230 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Srbsko, Na Skalách, skalní kulisa mezi Srbskem a Petzoldovým lomem při silnici na Karlštejn					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 4. 10. 1942					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i>					
92	Sv. Jan pod Skalou	49°58'23,59"N 14°08'30,20"E	6050b	395 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, zachovalý severozápadní svah hřebene Paraple v jeho jihozápadním úseku					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 3. 4. 1990					
<i>Aegopinella minor</i> (4 ex), <i>Aegopinella pura</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (4 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (25 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (5 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (6 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (12 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Merdigera obscura</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (11 ex)					
93	Karlštejn	49°57'23,88"N 14°08'30,66"E	6050b	414 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, rokle Zednáře, na severozápadním svahu komplexu Boubové, východně pod skalnatým hřebenem s k. 414 m					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 15. 8. 1983					
<i>Acanthinula aculeata</i> (2 ex), <i>Aegopinella minor</i> (7 ex), <i>Aegopinella pura</i> (43 ex), <i>Alinda biplicata</i> (44 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (151 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (2 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (3 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Discus rotundatus</i> (2 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (8 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (2 ex), <i>Merdigera obscura</i> (4 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Petasina unidentata</i> (45 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (16 ex), <i>Truncatellina claustralis</i> (5 ex), <i>Vallonia costata</i> (58 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (1 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (13 ex)					

94	Srbsko	49°57'15,17"N 14°08'30,77"E	6050b	429 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, východní vrchol hlavního hřbetu Boubové, severovýchodně od hlavního vrcholu s kótou 430 m, proti Doutnáči					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 31. 10. 1989					
<i>Acanthinula aculeata</i> (9 ex), <i>Aegopinella minor</i> (9 ex), <i>Alinda biplicata</i> (36 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cepaea hortensis</i> (2 ex), <i>Clausilia pumila</i> (3 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (10 ex), <i>Columella edentula</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (22 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (2 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (21 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (46 ex), <i>Petasina unidentata</i> (24 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (45 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (6 ex)					
95	Sv. Jan pod Skalou	49°58'33,64"N 14°08'32,23"E	6050b	349 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, sráz pod odbočkou z cesty na vyhlídku směrem k lomu Solvay					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 3. 10. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (4 ex), <i>Aegopinella minor</i> (7 ex), <i>Alinda biplicata</i> (11 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (6 ex), <i>Petasina unidentata</i> (2 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (23 ex), <i>Truncatellina claustralis</i> (1 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex)					
97	Srbsko	49°56'26,74"N 14°08'35,69"E	6050d	264 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, svah nad Bubovickým potokem, severně louky V Boroví					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 11. 9. 2013					
<i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (20 ex), <i>Granaria frumentum</i> (5 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (2 ex), <i>Helix pomatia</i> (7 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (34 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (1 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (8 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (4 ex), <i>Vertigo pusilla</i> (2 ex)					
98	Sedlec	49°58'42,41"N 14°08'36,49"E	6050b	275 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sedlec, strmý svah budovaný vulkanickou sérií siluru se skalními výchozy zejména v horní části					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 19. 8. 1983					
<i>Alinda biplicata</i> (18 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (14 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (5 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Discus rotundatus</i> (3 ex), <i>Ena montana</i> (13 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (5 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (2 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Macrogastra ventricosa</i> , <i>Merdigera obscura</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (6 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (2 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (7 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (8 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (3 ex)					
99	Sedlec	49°58'44,14"N 14°08'37,42"E	6050b	260 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sedlec, svah proti drubežárně v údolí Kačáku u živého ložiska pěnovce					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 13. 9. 1983					
<i>Aegopinella pura</i> (6 ex), <i>Alinda biplicata</i> (12 ex), <i>Carychium minimum</i> (1 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (4 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (4 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (1 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (1 ex)					
100	Sv. Jan pod Skalou	49°58'20,40"N 14°08'38,40"E	6050b	350 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – lom Solvay					
autor sběru: Alena Kocurková; datum sběru: 19. 9. 2009					
<i>Aegopinella minor</i> (7 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (331 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (17 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (2 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (11 ex), <i>Galba truncatula</i> (250 ex), <i>Granaria frumentum</i> (88 ex), <i>Gyraulus crista</i> (246 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (8 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (165 ex), <i>Monacha cartusiana</i> (4 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (32 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (26 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (210 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (30 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (3 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (8 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (21 ex)					
101	Sv. Jan pod Skalou	49°58'25,49"N 14°08'38,60"E	6050b	425 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, Paraple, vrcholový hřbet					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 18. 7. 2002					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia pulchella</i>					
102	Sv. Jan pod Skalou	49°58'27,21"N 14°08'38,97"E	6050b	420 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, hrana plošiny svrchního patra opuštěného lomu Solvay					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 29. 8. 1990					

<i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
103	Sv. Jan pod Skalou	49°58'16,43"N 14°08'39,47"E	6050b	359 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, hlavní spodní patro opuštěného lomu Solvay					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 3. 8. 2004					
<i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (33 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (17 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (2 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Vittrina pellucida</i> (1 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (8 ex)					
104	Sv. Jan pod Skalou	49°58'19,15"N 14°08'39,49"E	6050b	368 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, dno opuštěného lomu Solvay					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 20. 10. 1972					
<i>Cochlodina laminata</i> (11 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (12 ex)					
105	Sv. Jan pod Skalou	49°58'24,27"N 14°08'39,00"E	6050b	411 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, kamenité dno horního patra, výběžek ke „Kříži“ nad klášterem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 23. 4. 1969					
<i>Helix pomatia</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (3 ex)					
106	Sv. Jan pod Skalou	49°58'09,00"N 14°08'44,00"E	6050b	377 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, Maškova cesta, jižní ostroh skalního hřebene nad Vlčími jamami					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 29. 3. 1973					
<i>Cochlodina laminata</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
107	Sv. Jan pod Skalou	49°58'09,00"N 14°08'44,00"E	6050b	378 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, Maškova cesta, jižní ostroh skalního hřebene nad Vlčími jamami					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 20. 10. 1972					
<i>Aegopinella minor</i> (4 ex), <i>Alinda biplicata</i> (5 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (12 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (8 ex), <i>Discus rotundatus</i> (4 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> (2 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (14 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (18 ex), <i>Petasina unidentata</i> (3 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex)					
108	Sv. Jan pod Skalou	49°58'39,11"N 14°08'45,29"E	6050b	370 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, rozsocha severně lomu Solvay					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 13. 9. 1983					
<i>Euconulus fulvus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
109	Sv. Jan pod Skalou	49°58'28,50"N 14°08'47,18"E	6050b	409 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, lom Solvay, nejstarší lom					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 17. 11. 2013					
<i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Petasina unidentata</i> (4 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (9 ex)					
110	Srbsko	49°56'37,07"N 14°08'48,70"E	6050d	275 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, skalní skupina na pravé straně údolí Břesnice					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 23. 8. 1984					
<i>Bulgarica nitidosa</i> (11 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (28 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (54 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (6 ex), <i>Granaria frumentum</i> (231 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (7 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (103 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (62 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (4 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (208 ex), <i>Vallonia costata</i> (145 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (98 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (10 ex), <i>Vittrina pellucida</i> (2 ex)					
111	Srbsko	49°56'36,30"N 14°08'49,97"E	6050d	259 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, při cestě v rokli Břesnice					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 19. 4. 1969					
<i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex)					

112	Srbsko	49°56'37,40"N 14°08'50,25"E	6050d	273 m n. m.	ruční sběr, letní náplav
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, rokle Břesnice, údolí Bubovického potoka mezi Kubrychtovou boudou a Srbskem – levý břeh středního úseku kaňonovité části na skalkách nad potokem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 1. 1968					
<i>Aegopinella nitens</i> (6 ex), <i>Aegopinella pura</i> (6 ex), <i>Alinda biplicata</i> (22 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (11 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (3 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (7 ex), <i>Discus rotundatus</i> (15 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Galba truncatula</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (3 ex), <i>Macrogastera ventricosa</i> (8 ex), <i>Merdigera obscura</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (15 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (3 ex), <i>Oxychilus depressus</i> (2 ex), <i>Petasina unidentata</i> (32 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (6 ex), <i>Succinella oblonga</i> (1 ex), <i>Vitrea diaphana</i> (1 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (1 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (1 ex)					
113	Srbsko	49°57'23,27"N 14°08'52,75"E	6050b	378 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, Doutnáč – bezzásahová oblast, kotel mezi Boubovou a Doutnáčem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 6. 4. 2006					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Sphyradium doliolum</i>					
114	Srbsko	49°55'58,12"N 14°08'54,16"E	6050d	252 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Srbsko, Pod Besídkami, údolí pod západním koncem Petzoldova lomu					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 20. 8. 1985					
<i>Aegopinella minor</i> (5 ex), <i>Carychium minimum</i> (2 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (5 ex), <i>Ceciloides acicula</i> (6 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (2 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (6 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (26 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (3 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (3 ex), <i>Granaria frumentum</i> (238 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (10 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (3 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (73 ex), <i>Vallonia costata</i> (88 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (7 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (80 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (11 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (1 ex)					
115	Sv. Jan pod Skalou	49°58'12,82"N 14°08'54,19"E	6050b	358 m n. m.	hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, při začátku rokly Propadlé vody					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 17. 11. 2013					
<i>Punctum pygmaeum</i> (46 ex)					
116	Srbsko	49°57'54,05"N 14°08'55,12"E	6050b	377 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, stržovitá rokla východně Vysoké stráně u turistické značky					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 13. 3. 1990					
<i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Aegopinella pura</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex)					
117	Srbsko	49°57'03,73"N 14°08'55,21"E	6050b	376 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, pahorek od masivu Boubové směrem nad Bubovické vodopády, tři ploché hřbety oddělené mělkými úpady					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 5. 1991					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i>					
118	Bubovice	49°57'25,04"N 14°08'56,04"E	6050b	380 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, Doutnáč, podél cesty na západním úpatí					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 30. 9. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (3 ex), <i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (4 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (3 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (6 ex), <i>Petasina unidentata</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (9 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex)					
119	Bubovice	49°57'36,31"N 14°08'56,84"E	6050b	382 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Bubovice, Doutnáč, západní úpatí					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 30. 9. 2013					

<i>Aegopinella minor</i> (5 ex), <i>Alinda biplicata</i> (3 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (2 ex), <i>Cepaea hortensis</i> f. <i>fuscolabiata</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (6 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (3 ex), <i>Granaria frumentum</i> (1 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (9 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (2 ex), <i>Helix pomatia</i> (3 ex), <i>Merdigera obscura</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (32 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (5 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex)					
120	Karlštejn	49°57'08,67"N 14°08'57,43"E	6050b	368 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, Jasenina severozápadně rozcestí s kótou 368 m					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 15. 4. 2009					
<i>Aegopinella minor</i> (9 ex), <i>Alinda biplicata</i> (15 ex), <i>Clausilia pumila</i> (15 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (6 ex), <i>Discus rotundatus</i> (5 ex), <i>Merdigera obscura</i> (11 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Petasina unidentata</i> (28 ex)					
121	Bubovice	49°57'54,85"N 14°08'58,27"E	6050b	264 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, Špičatý vrch, strž na východ od Vysoké stráně u značky od Boubové na Sv. Jana pod Skalou, u rozcestí Boubová					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 5. 9. 1948					
<i>Aegopinella minor</i> (4 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (6 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (3 ex), <i>Granaria frumentum</i> (27 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (28 ex)					
122	Hostim	49°57'53,72"N 14°08'59,09"E	6050b	357 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Hostim, údolí Hostim – Bubovice až nahoru k červené turistické stezce					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 28. 4. 1943					
<i>Clausilia dubia</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Macrogastra ventricosa</i>					
123	Bubovice	49°57'35,90"N 14°09'01,97"E	6050b	382 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutnáč, Mladina, U Buku, úpatí komplexu Mladiny, východně kóty 382 m					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 25. 5. 2006					
<i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Arion fuscus</i> (1 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (8 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Ena montana</i> (4 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Petasina unidentata</i> (4 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (4 ex)					
124	Bubovice	49°58'00,51"N 14°09'02,14"E	6050b	400 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, odbočka z červené turistické značky za Propadlými vodami					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 17. 11. 2013					
<i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (22 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex)					
125	Bubovice	49°57'09,16"N 14°09'03,34"E	6050b	354 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, západní úpatí Doutnáče					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 30. 9. 2013					
<i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (7 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (2 ex)					
126	Sv. Jan pod Skalou	49°58'22,55"N 14°09'05,56"E	6050b	400 m n. m.	ruční sběr
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, lesní porost mezi modrou turistickou značkou a skanzenem lomu Solvay					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 17. 11. 2013					
<i>Aegopinella minor</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (4 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex)					
127	Sv. Jan pod Skalou	49°58'17,51"N 14°09'06,31"E	6050b	400 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
severní část NPR Karlštejn – Sv. Jan pod Skalou, vápencový kamýk na hranici srbských vrstev nedaleko vstupu cesty od Bubovic do lesního komplexu mezi Parapletem a Vysokou strání					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 3. 1990					
<i>Acanthinula aculeata</i> (2 ex), <i>Aegopinella minor</i> (24 ex), <i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (8 ex), <i>Discus rotundatus</i> (14 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (3 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (8 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (12 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (15 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (13 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (8 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (2 ex)					

128	Srbsko	49°56'39,41"N 14°09'08,63"E	6050d	265 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, rokle Břesnice – mezi vodopády a obcí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 1. 1968					
<i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex)					
129	Bubovice	49°57'32,13"N 14°09'08,66"E	6050b	418 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutnáč, západní kotel Mladiny					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 23. 4. 2007					
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella minor</i> (4 ex), <i>Alinda biplicata</i> (19 ex), <i>Clausilia pumila</i> (6 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Discus rotundatus</i> (7 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (8 ex), <i>Petasina unidentata</i> (3 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (22 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (1 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (4 ex)					
130	Srbsko	49°55'54,48"N 14°09'09,57"E	6050d	227 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Srbsko, skalní hřeben u jeskyně Propadlá, svislé stupňovité stěny na východním okraji lomu Petzold					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 20. 9. 1979					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Pupilla stierrii</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Pyramidula pusilla</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i>					
131	Srbsko	49°55'55,30"N 14°09'10,00"E	6050d	224 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Srbsko, Petzoldův lom					
autor sběru: Alena Kocurková; datum sběru: 5. 8. 2010					
<i>Alinda biplicata</i> (1557 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (28 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (256 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (23 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (61 ex), <i>Discus rotundatus</i> (95 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (2 ex), <i>Granaria frumentum</i> (947 ex), <i>Helix pomatia</i> (13 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (132 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (168 ex), <i>Pupilla stierrii</i> (324 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (2429 ex), <i>Vallonia costata</i> (734 ex), <i>Vallonia excentrica</i> (2 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (1276 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (4 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (42 ex)					
132	Karlštejn	49°56'30,88"N 14°09'10,04"E	6050d	310 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, zalesněný hřbítok vybihající k západu z dolního okraje Placů					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 29. 9. 2011					
<i>Aegopinella minor</i> (8 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (7 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Merdigera obscura</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (1 ex)					
133	Bubovice	49°57'42,50"N 14°09'10,08"E	6050b	422 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutnáč, Bukový hřbet – kóta 422 m, severně Mladiny					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 15. 8. 1983					
<i>Aegopinella minor</i> (8 ex), <i>Alinda biplicata</i> (18 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (17 ex), <i>Discus rotundatus</i> (9 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (2 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (2 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (10 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (25 ex), <i>Petasina unidentata</i> (6 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (4 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex)					
134	Bubovice	49°57'24,17"N 14°09'10,10"E	6050b	433 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutnáč, severně kóty 433 m, vedle závrtu					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 6. 4. 2006					
<i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (5 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (4 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex)					
135	Bubovice	49°57'26,10"N 14°09'10,17"E	6050b	421 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutnáč, severně kóty 433 m					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 6. 4. 2006					
<i>Alinda biplicata</i> (8 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Petasina unidentata</i> (1 ex)					
136	Bubovice	49°57'42,50"N 14°09'10,28"E	6050b	422 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutnáč, Mladina – nad myslivnou Boubová					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 15. 8. 1983					

<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> (5 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (6 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Petasina unidentata</i> (4 ex), <i>Sphyradium doliolum</i>					
137	Bubovice	49°57'31,75"N 14°09'10,32"E	6050b	421 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutháč, Mladina – zbytek krasové planiny rozdělený plochou depresí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 23. 8. 2007					
<i>Alinda biplicata</i> (4 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex)					
138	Bubovice	49°57'40,11"N 14°09'11,23"E	6050b	410 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutháč, sedlo mezi Mladinou a Bukovým hřbetem, široké ploché sedlo					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 6. 4. 2006					
<i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (2 ex), <i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (2 ex)					
139	Bubovice	49°57'19,13"N 14°09'11,50"E	6050b	428 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutháč, kóta 428 m, step na vrcholu					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 22. 10. 1950					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
140	Bubovice	49°57'18,40"N 14°09'11,59"E	6050b	399 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutháč, step na jižním svahu na balvanitých místech					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 22. 10. 1950					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i>					
141	Srbsko	49°56'54,79"N 14°09'12,12"E	6050d	332 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, údolí Bubovických vodopádů					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 28. 8. 1942					
<i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Macrogastra plicatula</i>					
142	Srbsko	49°57'37,86"N 14°09'12,88"E	6050b	417 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, bezzásahová oblast Doutháč, Mladina, kamenitý hřbít obrácený k Břekové aleji s <i>Cornus mas</i> a <i>Tilia cordata</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 13. 10. 2006					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> (7 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (5 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Malacolimax tenellus</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Petasina unidentata</i> (2 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (3 ex)					
143	Srbsko	49°56'53,34"N 14°09'13,66"E	6050d	300 m n. m.	ruční sběr, prosev, náplav
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, údolí Bubovických vodopádů – vodopády a údolí pod nimi					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 17. 5. 1941					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Galba truncatula</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Macrogastra ventricosa</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Oxychilus depressus</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Pupilla muscorum</i> , <i>Semilimax semilimax</i> , <i>Sphyradium doliolum</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrea diaphana</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
144	Srbsko	49°57'34,56"N 14°09'13,89"E	6050b	425 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, bezzásahová oblast Doutháč, Mladina, habrová pařezina s příměsí <i>Acer pseudoplatanus</i> na kamenitém srubu na severním okraji návrší					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 23. 3. 1973					

<i>Aegopinella minor</i> (13 ex), <i>Aegopinella pura</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (11 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (7 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (22 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (7 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (23 ex), <i>Petasina unidentata</i> (15 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (3 ex)					
145	Srbsko	49°56'53,75"N 14°09'14,07"E	6050d	300 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, údolí Bubovických vodopádů – nejhornější z řady vodopádů, levý břeh vedle převisu s pěnícem, vlhký povrch skalek s <i>Hepatica nobilis</i> a <i>Dentaria enneaphyllos</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 29. 3. 1973					
<i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Sphyradium doliolum</i>					
146	Srbsko	49°56'36,48"N 14°09'14,45"E	6050d	302 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, svah nad Bubovickým potokem pod loukou V Boroví, dřínová doubrava a <i>Fagus sylvatica</i> kolem potoka					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 11. 9. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (2 ex), <i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Discus rotundatus</i> (2 ex), <i>Ena montana</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (5 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Macrogastra ventricosa</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (16 ex), <i>Petasina unidentata</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (28 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (1 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (1 ex)					
147	Srbsko	49°56'53,64"N 14°09'14,95"E	6050d	330 m n. m.	ruční sběr, náplav
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, údolí Bubovických vodopádů - vodopády					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 31. 5. 1942					
<i>Carychium minimum</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Macrogastra ventricosa</i> , <i>Merdigera obscura</i>					
148	Bubovice	49°57'22,47"N 14°09'16,26"E	6050b	403 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutháč, řídké balvaniště u jezevčince ve skalním kotlíku, svahový skalní věnec v severovýchodním sousedství stepní enklávy					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 25. 5. 2006					
<i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Petasina unidentata</i> (1 ex)					
149	Bubovice	49°57'39,90"N 14°09'17,46"E	6050b	407 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutháč, hlava úpadu mezi Mladinou a Bukovým hřbetem, lipová pařezina v dolní části strmého svahu při severozápadním úpatí Mladiny					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 25. 5. 2006					
<i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex)					
150	Srbsko	49°55'55,51"N 14°09'18,18"E	6050d	230 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Srbsko, Na Skalách u Petzoldova lomu, skalní kulisa mezi Srbskem a Petzoldovým lomem při silnici na Karlštejn, strmé srázy a skály červených a bělavých vápenců s travníky se <i>Sesleria caerulea</i> a <i>Helianthemum canum</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 21. 10. 1977					
<i>Bulgarica nitidosa</i> (91 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (33 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (10 ex), <i>Granaria frumentum</i> (137 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (361 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (80 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (78 ex), <i>Vallonia costata</i> (27 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (56 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (1 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (1 ex)					
151	Srbsko	49°56'45,96"N 14°09'18,20"E	6050d	292 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, lesní skály u Kubrychtovy boudy					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 14. 8. 1941					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Macrogastra ventricosa</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Sphyradium doliolum</i>					
152	Bubovice	49°57'30,15"N 14°09'21,64"E	6050b	375 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutháč, dubohabrový les s <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>A. platanoides</i> a <i>Fraxinus excelsior</i> na svahu Mladiny k Bubovickému potoku					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 3. 5. 2007					

<i>Alinda biplicata</i> (5 ex), <i>Clausilia pumila</i> (4 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (3 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Merdigera obscura</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (2 ex), <i>Petasina unidentata</i> (3 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (3 ex)					
153	Karlštejn	49°56'49,47"N 14°09'23,91"E	6050d	295 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, dolní skalnatý úsek se sutí v údolí V Kameni					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 23. 3. 1977					
<i>Acanthinula aculeata</i> (3 ex), <i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Aegopinella pura</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (41 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (25 ex), <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cochlicopa lubrica</i> , <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Discus rotundatus</i> (29 ex), <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> (2 ex), <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (6 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (33 ex), <i>Macrogastra ventricosa</i> (1 ex), <i>Merdigera obscura</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> (25 ex), <i>Oxychilus draparnaudi</i> (2 ex), <i>Petasina unidentata</i> (13 ex), <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Sphyradium doliolum</i> (11 ex), <i>Truncatellina claustralis</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i> (1 ex)					
154	Karlštejn	49°56'49,47"N 14°09'23,91"E	6050d	295 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, V Kameni, strmý skalní stupeň v dolní části rokle na úpatí skal					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 8. 1988					
<i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex)					
155	Karlštejn	49°57'07,08"N 14°09'24,25"E	6050b	355 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, Velká hora, mělká a strmá svahová rokle od vrcholu Velké hory těsně nad Bubovickými vodopády s dřínovou doubravou					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 19. 4. 1969					
<i>Cepaea vindobonensis</i> (9 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex)					
156	Karlštejn	49°56'47,90"N 14°09'26,80"E	6050d	385 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, údolí V Kameni, část údolí nad Kubrychtovou boudou, dno údolí se zastíněnou skalní stěnou spadající do suťového lesa					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 25. 8. 1980					
<i>Aegopinella minor</i> (5 ex), <i>Alinda biplicata</i> (330 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (115 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (2 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (6 ex), <i>Granaria frumentum</i> (23 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (41 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (16 ex), <i>Merdigera obscura</i> (3 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (3 ex), <i>Petasina unidentata</i> (1 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (5 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (2 ex), <i>Truncatellina claustralis</i> (41 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (62 ex), <i>Vallonia costata</i> (21 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (4 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (105 ex)					
157	Karlštejn	49°56'48,84"N 14°09'27,08"E	6050d	395 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, Velká hora, pěšina od Kubrychtovy boudy na step					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 19. 4. 1969					
<i>Aegopinella minor</i> (12 ex), <i>Alinda biplicata</i> (2 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (9 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (1 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (6 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (7 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Granaria frumentum</i> (22 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (3 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (5 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (4 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Petasina unidentata</i> (4 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (8 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (1 ex), <i>Truncatellina claustralis</i> (3 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (3 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (8 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (1 ex)					
158	Karlštejn	49°56'40,04"N 14°09'27,89"E	6050d	311 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, Králova studně, pěnovecový močál na pravé straně rokle					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 17. 4. 1968					
<i>Aegopinella nitens</i> (11 ex), <i>Aegopinella pura</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (11 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (25 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (1 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (35 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Discus rotundatus</i> (16 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (2 ex), <i>Granaria frumentum</i> (53 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (7 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (11 ex), <i>Helix pomatia</i> (3 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (12 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (38 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (5 ex), <i>Macrogastra ventricosa</i> (24 ex), <i>Merdigera obscura</i> (11 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (6 ex), <i>Petasina unidentata</i> (20 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Radix labiata</i> (1 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (4 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (19 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (1 ex), <i>Vallonia costata</i> (8 ex), <i>Vitrea diaphana</i> (2 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (2 ex)					
159	Karlštejn	49°57'00,02"N 14°09'28,04"E	6050b	414 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, Velká hora, skalní a suché trávníky ve vrcholovém úseku zhruba nad Kubrychtovou boudou					

autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 1. 1968					
<i>Aegopinella minor</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (11 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (3 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (3 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Granaria frumentum</i> (58 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (12 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (6 ex)					
160	Srbsko	49°57'12,55"N 14°09'28,22"E	6050b	355 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, žlab s vápencovou sutí zleva nad Bubovickými vodopády směrem na Velkou horu, při pěšině k botanické stezce, dubohabřiny s <i>Mercurialis perennis</i> , <i>Lathyrus vernus</i> , <i>Hepatica nobilis</i> a <i>Asarum europaeum</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 8. 1988					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Arion fuscus</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Macrogastra ventricosa</i> , <i>Malacolimax tenellus</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Tandonia rustica</i>					
161	Bubovice	49°57'38,36"N 14°09'28,63"E	6050b	375 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, bezzásahová oblast Doutnáč – kotlina resp. vrcholové plató s nitrofilní vegetací s <i>Alliaria petiolata</i> při cestě za sprašovým profilem, proti Páni hoře					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 25. 4. 2008					
<i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (1 ex)					
162	Karlštejn	49°57'03,47"N 14°09'30,94"E	6050b	418 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, Velká hora, hřbet od Velké hory k severozápadu (418 m)					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 23. 3. 1975					
<i>Acanthinula aculeata</i> , <i>Aegopinella minor</i> (9 ex), <i>Aegopinella pura</i> , <i>Alinda biplicata</i> (5 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (3 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (13 ex), <i>Discus rotundatus</i> (2 ex), <i>Ena montana</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> (2 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (6 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (30 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (7 ex), <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> (33 ex), <i>Petasina unidentata</i> (11 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (1 ex)					
163	Karlštejn	49°55'57,55"N 14°09'30,99"E	6050d	231 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Křepelkova rokle, rokle nejvzdálenější od Karlštejna směrem k Petzoldovu lomu, skály se <i>Sesleria caerulea</i> , <i>Helianthemum canum</i> a trávníky s <i>Carex humilis</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 27. 5. 1976					
<i>Aegopinella minor</i> (15 ex), <i>Aegopinella pura</i> (5 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (32 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (29 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (112 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> (537 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (12 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (245 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (159 ex), <i>Vallonia costata</i> (414 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (174 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (13 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (43 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (6 ex)					
164	Karlštejn	49°56'51,04"N 14°09'31,86"E	6050d	392 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, V Kameni – údolí mezi Velkou a Dřínovou horou, balvaniště pod skalním stupněm v nejdolejší části údolí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 1. 1968					
<i>Aegopinella minor</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (27 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (8 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (4 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (9 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (4 ex), <i>Granaria frumentum</i> (37 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (4 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (5 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (6 ex), <i>Macrogastra plicatula</i> (7 ex), <i>Macrogastra ventricosa</i> (1 ex), <i>Merdigera obscura</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (8 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (6 ex), <i>Petasina unidentata</i> (9 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (2 ex)					
165	Karlštejn	49°57'11,32"N 14°09'31,96"E	6050b	368 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, hřbet jižně ústí údolí V Kameni po pravé straně svahového úpadu sbíhajícího z upínacího sedla Velké hory, dubohabřina s příměsí <i>Tilia cordata</i> a s bohatým bylinným patrem s <i>Mercurialis perennis</i> , <i>Melittis melissophyllum</i> , <i>Hepatica nobilis</i> a <i>Asarum europaeum</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 16. 8. 1988					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Ena montana</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i>					
166	Karlštejn	49°56'33,13"N 14°09'34,98"E	6050d	350 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, Na Placích, jižní svah se suchými trávníky a skupinami <i>Quercus pubescens</i> , <i>Cornus mas</i> a <i>C. sanguinea</i>					

autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 1. 2. 1969					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Helicopsis striata</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Chondrula tridens</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
167	Karlštejn	49°56'40,38"N 14°09'35,06"E	6050d	352 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, pahorek u Královny studně, mezi Dřínovou horou a Placy, skalní srub se sutěmi s <i>Tilia cordata</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 11. 3. 1992					
<i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (4 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (7 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (3 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (9 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Petasina unidentata</i> (4 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (1 ex)					
168	Karlštejn	49°56'44,99"N 14°09'36,38"E	6050d	365 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, zadní konec hřebene Dřínové hory, svislá stěna obrácená k jihu					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 22. 4. 1951					
<i>Aegopinella minor</i> (11 ex), <i>Alinda biplicata</i> (2 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (26 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (12 ex), <i>Discus rotundatus</i> (3 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (4 ex), <i>Granaria frumentum</i> (34 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (4 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (54 ex), <i>Merdigera obscura</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (14 ex), <i>Petasina unidentata</i> (6 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (7 ex), <i>Radix labiata</i> (2 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (12 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (8 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (9 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (1 ex)					
169	Bubovice	49°57'42,71"N 14°09'39,29"E	6050b	360 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, Pání hora – severozápadní svah					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 17. 11. 2013					
<i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (6 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (4 ex)					
170	Bubovice	49°57'37,89"N 14°09'39,83"E	6050b	355 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, Pání hora, strmá stráň s drobnou sutí k Bubovickému potoku, dubohabřiny s příměsí <i>Tilia cordata</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Cornus mas</i> s bohatým bylinným patrem s <i>Hepatica nobilis</i> , <i>Asarum europaeum</i> , <i>Melittis melissophyllum</i> aj.					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 11. 10. 2001					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
171	Karlštejn	49°56'38,22"N 14°09'40,21"E	6050d	335 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, dolní část údolí Královny studně, dolní část v sutích pod skalními stěnami svírajícími vyústění roklíčky se severní expozicí nad svahem do údolí Bubovického potoka					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 17. 4. 1968					
<i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Macrogastra plicatula</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Sphyradium doliolum</i>					
172	Karlštejn	49°56'39,42"N 14°09'40,14"E	6050d	340 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, drošina s jižní expozicí v údolí Královny studně					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 17. 4. 1968					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Clausilia pumila</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Macrogastra ventricosa</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Radix labiata</i> , <i>Semilimax semilimax</i>					
173	Karlštejn	49°56'39,52"N 14°09'40,54"E	6050d	343 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, údolí Královny studně – studna					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 22. 4. 1951					
<i>Radix labiata</i>					
174	Karlštejn	49°57'17,03"N 14°09'42,95"E	6050b	363 m n. m.	ruční sběr

střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, údolí V Kalhotech, úpadovité údolí mezi Velkou horou a Mokřým vrchem, dubohabřiny občas s <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>A. platanooides</i> a <i>Fraxinus excelsior</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 15. 8. 1983					
<i>Aegopinella minor</i> (5 ex), <i>Aegopinella pura</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (3 ex), <i>Clausilia pumila</i> (4 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Discus rotundatus</i> (7 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (3 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Petasina unidentata</i> (5 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (1 ex)					
175	Karlštejn	49°56'33,23"N 14°09'43,96"E	6050d	380 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, Placy u Komárkovy chaty, horní část suchých trávníků s <i>Dictamnus albus</i> a <i>Helianthemum canum</i> při pěšině nad chatou					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 20. 6. 1984					
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella minor</i> , <i>Cecilioides acicula</i> (46 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (2 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Euconulus fulvus</i> (17 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (9 ex), <i>Granaria frumentum</i> (200 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (3 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (134 ex), <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> (53 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (5 ex)					
176	Karlštejn	49°56'35,40"N 14°09'44,33"E	6050d	369 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, Placy u Komárkovy chaty – severní strana, drobná mělká kameniště a dubohabřina s příměsí <i>Tilia cordata</i> s bohatým bylinným patrem s <i>Mercurialis perennis</i> a <i>Hepatica nobilis</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 1. 2. 1969					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i>					
177	Karlštejn	49°57'23,71"N 14°09'44,74"E	6050b	407 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, jižní stráň Mokřého vrchu, hřeben vybíhající k údolí Vodopádů mezi Pání horou a Velkou horou, nízká dřínová doubrava, step, kamenitá místa a křoviny na okraji stepí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 22. 4. 1968					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i>					
178	Bubovice	49°57'40,56"N 14°09'46,26"E	6050b	405 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, Pání hora, jižní jednostranný hřeben, suché trávníky s <i>Potentilla arenaria</i> a <i>Sedum sexangulare</i> , ve svahu nad loukou skupina starých buků					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 6. 6. 1968					
<i>Cecilioides acicula</i> (6 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (13 ex), <i>Granaria frumentum</i> (31 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (6 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (12 ex)					
179	Karlštejn	49°57'01,13"N 14°09'46,84"E	6050b	361 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, začátek údolí V Kameni, vrch mezi hřebenem od Velké hory k Americe a zadním traktem Dřínové hory, drobná kameniště s <i>Tilia cordata</i> a <i>Quercus petraea</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 1. 1968					
<i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (4 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex)					
180	Bubovice	49°57'34,22"N 14°09'47,37"E	6050b	352 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, Pání hora – suchý žlab mezi Pání horou a Mokřým vrchem					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 17. 11. 2013					
<i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (6 ex)					
181	Karlštejn	49°56'15,25"N 14°09'47,99"E	6050d	316 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, dřínová doubrava nad cestou podél vinic západně od Prostřední hory					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 14. 9. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (4 ex), <i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (13 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (25 ex)					
182	Karlštejn	49°56'25,46"N 14°09'49,36"E	6050d	342 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Srbsko, les sevěný loukami severozápadně Prostřední hory					

autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 14. 9. 2013					
<i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (10 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (3 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (10 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (4 ex)					
183	Karlštejn	49°57'31,99"N 14°09'52,03"E	6050b	370 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, severní svah Mokrého vrchu					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 17. 11. 2013					
<i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (8 ex)					
184	Karlštejn	49°56'49,62"N 14°09'54,42"E	6050d	366 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, Dřínová hora, severní strana, lipová pařezina					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 11. 2. 1973					
<i>Acanthinula aculeata</i> (4 ex), <i>Aegopinella minor</i> (17 ex), <i>Alinda biplicata</i> (122 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (10 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (1 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (15 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (3 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (5 ex), <i>Granaria frumentum</i> (38 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (5 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (130 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (2 ex), <i>Merdigera obscura</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (17 ex), <i>Oxychilus glaber</i> (1 ex), <i>Petasina unidentata</i> (7 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (20 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (177 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (183 ex), <i>Vallonia costata</i> (7 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (122 ex)					
185a	Karlštejn	49°56'20,32"N 14°09'54,52"E	6050d	350 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, U Roziňákova pole, jižní i severní okraj kamenitého hřebene na nejvyšší kótě nad Čihovou, zakrslá dřínová doubrava					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 22. 4. 1951, 9. 9. 2008					
<i>Acanthinula aculeata</i> , <i>Aegopinella minor</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Fruticicola fruticum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo pygmaea</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
185b	Karlštejn	49°56'18,98"N 14°09'35,18"E	6050d	350 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, U Roziňákova pole, západní výběžek					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 14. 5. 2008					
<i>Acanthinula aculeata</i> (9 ex), <i>Aegopinella minor</i> (3 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (6 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (32 ex), <i>Pyramidula pusilla</i> (1 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (2 ex)					
186	Karlštejn	49°56'01,09"N 14°09'54,75"E	6050d	241 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, sráz mezi Křepelkovou a Zadní roklí, velmi šikmo zapadající vrstvy silurských vápenců i lochkovských vápenců v prudkém srázu s malými stupňovitými skalkami s <i>Helianthemum canum</i> , <i>Carex humilis</i> , <i>Seseli hippomarathrum</i> , <i>Bothriochloa ischaemum</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 20. 9. 1979					
<i>Alinda biplicata</i> (23 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (14 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (3 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (7 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (8 ex), <i>Granaria frumentum</i> (266 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (77 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (38 ex), <i>Vallonia costata</i> (28 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (47 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (3 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (15 ex)					
autor sběru: Jitka Horáčková, datum sběru: 2008					
<i>Tandonia rustica</i>					
187	Karlštejn	49°57'02,74"N 14°09'54,84"E	6050b	395 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, vrch Koniček (395 m), nad horní částí údolí V Kameni a pravostrannou pobočkou ústící do Kamene pod upínacím sedlem Velké hory, dřínová doubrava s drobnými stepními enklávami s <i>Dictamnus albus</i> , <i>Teucrium chamaedrys</i> , <i>Anthericum ramosum</i> a <i>Carex humilis</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 27. 7. 1983					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i>					
188	Karlštejn	49°56'35,46"N 14°09'56,82"E	6050d	380 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, pod kótou 389 m, doubrava nad Královou studní					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 14. 9. 2013					

<i>Aegopinella minor</i> (4 ex), <i>Alinda biplicata</i> (11 ex), <i>Clausilia pumila</i> (9 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (16 ex), <i>Discus rotundatus</i> (2 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (15 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (52 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (3 ex)					
189	Karlštejn	49°56'37,19"N 14°09'58,89"E	6050d	385 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, hřeben za Placy, pokračování skalky nad Čihovou vyběhající směrem nad Královu studni, lipová pařezina na severním strmém a kamenitým svahu s volnou sutí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 12. 10. 1983					
<i>Aegopinella minor</i> (38 ex), <i>Alinda biplicata</i> (56 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (7 ex), <i>Discus rotundatus</i> (13 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (4 ex), <i>Fruticicola fruticum</i> (1 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (3 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (10 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (10 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (25 ex), <i>Petasina unidentata</i> (5 ex), <i>Vallonia costata</i> (2 ex)					
190	Karlštejn	49°56'37,13"N 14°09'59,50"E	6050d	385 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, propadlý kálek na půl cesty mezi Placy a skalkou nad Čihovou, nízká dubohabřina s příměsí <i>Tilia cordata</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> a <i>Fraxinus excelsior</i> v ploché depresi mezi oblými hřbítky					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 22. 9. 2011					
<i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (8 ex), <i>Clausilia pumila</i> (5 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (9 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Limax cinereoniger</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex)					
191	Bubovice	49°57'23,78"N 14°10'11,84"E	6051a	405 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, lom Kamensko					
autor sběru: Alena Kocurková; datum sběru: 11. 6. 2010					
<i>Acanthinula aculeata</i> (218 ex), <i>Aegopinella minor</i> (17 ex), <i>Aegopinella pura</i> (91 ex), <i>Arion fuscus</i> (3 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (287 ex), <i>Carychium minimum</i> (9 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (231 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (6 ex), <i>Clausilia pumila</i> (46 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (67 ex), <i>Columella edentula</i> (38 ex), <i>Discus rotundatus</i> (127 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (165 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (71 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Helix pomatia</i> (13 ex), <i>Limax cinereoniger</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (96 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (175 ex), <i>Petasina unidentata</i> (120 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (449 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (35 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (603 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (167 ex)					
192	Bubovice	49°57'13,06"N 14°10'16,44"E	6051a	375 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, Budňanský lom					
autor sběru: Alena Kocurková; datum sběru: 12. 4. 2011					
<i>Acanthinula aculeata</i> (342 ex), <i>Aegopinella minor</i> (10 ex), <i>Aegopinella pura</i> (136 ex), <i>Alinda biplicata</i> (65 ex), <i>Arion fuscus</i> (1 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (16 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (1239 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (3 ex), <i>Clausilia pumila</i> (194 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (7 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (92 ex), <i>Columella edentula</i> (34 ex), <i>Discus rotundatus</i> (62 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (91 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (28 ex), <i>Helix pomatia</i> (9 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (2 ex), <i>Limax cinereoniger</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (135 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (30 ex), <i>Petasina unidentata</i> (121 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (991 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (12 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (210 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (37 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (44 ex)					
193	Karlštejn	49°56'12,67"N 14°10'02,63"E	6051c	295 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Zadní rokle, původně rokle Pod Javorkem, xerothermní skalky po levé straně rokle					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 11. 2. 1951					
<i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
194	Karlštejn	49°56'06,47"N 14°10'06,52"E	6051c	260 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Zadní rokle, lesní sutě po levé straně rokle					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 22. 4. 1951					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
195	Karlštejn	49°56'05,19"N 14°10'06,82"E	6051c	245 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Zadní rokle – dolní část nad cestou přetínající rokli, skály se suchými trávníky a skalky spadající do lesa ve svahu					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 10. 6. 1983					

<i>Alinda biplicata</i> (198 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (36 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (1 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (73 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (6 ex), <i>Discus rotundatus</i> (3 ex), <i>Granaria frumentum</i> (250 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (24 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (243 ex), <i>Vallonia costata</i> (146 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (100 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (3 ex)					
196	Karlštejn	49°56'54,24"N 14°10'06,93"E	6051c	390 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, Dřínová hora – oblý a úzký hřbet v zadním úseku hřebene ohraničený poměrně ostrými svahy, dřínová doubrava s <i>Alliaria petiolata</i> , <i>Mercurialis perennis</i> , <i>Asarum europaeum</i> , místy porosty <i>Tilia cordata</i> a <i>Fraxinus excelsior</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 9. 7. 1992					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Vitrina pellucida</i>					
197	Karlštejn	49°56'19,49"N 14°10'14,20"E	6051c	383 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Prostřední hora, vrcholový hřeben, dřínové porosty na jižním svahu a kamenitý svah s lipami na východním svahu					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 6. 1952					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrina pellucida</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
198	Bubovice	49°57'32,61"N 14°10'15,50"E	6051a	400 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, návrší sev. cesty po boku Mokrého vrchu (z údolí pod Pání horou) k hájovně na Rešně, zachovalá habrová doubrava s příměsí <i>Tilia cordata</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 3. 1990					
<i>Aegopinella minor</i> (7 ex), <i>Aegopinella pura</i> (4 ex), <i>Clausilia pumila</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Discus rotundatus</i> (5 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (6 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (4 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (3 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (9 ex), <i>Petasina unidentata</i> (7 ex)					
199	Bubovice	49°57'12,12"N 14°10'20,50"E	6051a	390 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, Beranův lom					
autor sběru: Anna Jansová; datum sběru: 21. 5. 1997					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i>					
200	Mořina	49°57'22,22"N 14°10'20,50"E	6051a	410 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Mořina, lesnaté návrší					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 17. 3. 1977					
<i>Aegopinella minor</i> (18 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (1 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (9 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Vallonia costata</i> (2 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (2 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (6 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (6 ex)					
201	Karlštejn	49°56'42,20"N 14°10'20,69"E	6051c	385 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, kóta 385 m, jihozápadně od skalky nad Čihovou, S proti hornímu závěru Zadní rokly, ploše klenuté návrší z červeného hlíznatého vápence, S svah dosti strmý se skalními výchozy a balvany					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 10. 6. 1983					
<i>Aegopinella minor</i> (10 ex), <i>Alinda biplicata</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (2 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (1 ex)					
202	Karlštejn	49°56'45,02"N 14°10'21,39"E	6051c	370 m n. m.	hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, skalka nad Čihovou, severní svah u jeskyně, srub lavicovitých vápenců, dubohabřina, na sutích suřový les s <i>Tilia cordata</i> , <i>Acer platanoides</i> a bohatým podrostem <i>Mercurialis perennis</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 11. 10. 1980					
<i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i>					
203	Karlštejn	49°56'44,15"N 14°10'21,55"E	6051c	376 m n. m.	ruční sběr

střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, skalka nad Čihovou, hřeben od Placů k Dubu Bratří, jižní strana s dubohabřinou bez stepních enkláv a severní svaz směrem k údolí Hluboké s drobnými skalkami a drolinami s <i>Carpinus betulus</i> a <i>Tilia cordata</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 1. 2. 1969					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Cepaea hortensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
204	Karlštejn	49°56'45,25"N 14°10'22,09"E	6051c	367 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, skalka nad Čihovou, kameniště na severním svahu u jeskyně					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 11. 2. 1973					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
205	Bubovice	49°57'20,39"N 14°10'22,64"E	6051a	428 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, ploché návrší severozápadně Rešné, kóta 428 m nad Liščárnou, dubohabřová pařezina s příměsí <i>Acer platanoides</i> , <i>Tilia cordata</i> a bohatým podrostem s <i>Lathyrus vernus</i> , <i>Melittis melissophyllum</i> a <i>Hepatica nobilis</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 15. 8. 1983					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
206	Karlštejn	49°56'22,10"N 14°10'25,65"E	6051c	370 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, kóta 370 m, při jižním okraji Čihové, nad pramennou mísou Přední rokle, zakrslá dřínová doubrava s výchozy vápencových lavic					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 27. 7. 1999					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Limax cinereoniger</i>					
207	Karlštejn	49°56'06,50"N 14°10'27,67"E	6051c	243 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, skalní sráz se zvrásněnými vrstevnatými vápenci nad cestou do vinohradů u Altánu, skalní step s <i>Artemisia campestre</i> , <i>Helianthemum canum</i> , <i>Geranium sanguinea</i> a <i>Seseli hippomarathrum</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 6. 7. 1983					
<i>Cepaea vindobonensis</i> (2 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex)					
208	Karlštejn	49°56'11,04"N 14°10'27,84"E	6051c	281 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Přední rokle, střední úsek od úrovně vinohradu k připojení horní cesty zleva, zestepněná louka se <i>Salvia pratensis</i> na sprašovém podkladu, níže svahové skalky a na dně hrubá suť					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 6. 1952					
<i>Aegopinella minor</i> (6 ex), <i>Alinda biplicata</i> (26 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (12 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (22 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (36 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (72 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (2 ex), <i>Granaria frumentum</i> (12 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (11 ex), <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> (9 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (8 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (6 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (54 ex), <i>Vallonia costata</i> (88 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (65 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (14 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (6 ex)					
209	Bubovice	49°57'14,67"N 14°10'29,01"E	6051a	385 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Bubovice, lom s jezerem Rešná, úpatí severní osluněné stěny, zarostlé osypy na terase nad vodou					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 9. 8. 1977					
<i>Euomphalia strigella</i> (3 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (7 ex)					
210	Mořina	49°57'31,28"N 14°10'29,38"E	6051a	415 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
střední část NPR Karlštejn – Mořina, nepatrná vyvýšenina v rohu rezervace severně Rešné, dubohabřina s příměsí <i>Tilia cordata</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>A. platanoides</i> a bohatým bylinným patrem s <i>Mercurialis perennis</i> , <i>Geranium robertianum</i> , <i>Asarum europaeum</i> , <i>Sanicula europaea</i> a <i>Aegopodium podagraria</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 24. 5. 1989					
<i>Acanthinula aculeata</i> (10 ex), <i>Aegopinella minor</i> (36 ex), <i>Aegopinella pura</i> (7 ex), <i>Alinda biplicata</i> (5 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Clausilia pumila</i> (8 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (7 ex), <i>Columella edentula</i> (17 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (13 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (6 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (7 ex), <i>Truncatellina clausstralis</i> (1 ex)					
211	Bubovice	49°57'36,53"N 14°10'29,39"E	6051a	410 m n. m.	hrabankový vzorek

střední část NPR Karlštejn – Bubovice, Vápenný kálek, hlava údolí Mužikova pole pod upínacím hřbetem Mokrého vrchu, kotlina s plochým dnem s bujným porostem smíšeného lesa s <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> a <i>Carpinus betulus</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 4. 9. 2003					
<i>Ena montana</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Petasina unidentata</i>					
212	Karlštejn	49°56'18,92"N 14°10'34,63"E	6051c	348 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, les na západním svahu Javoroky					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 15. 9. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (2 ex), <i>Helix pomatia</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (17 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (5 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (1 ex)					
213	Karlštejn	49°56'06,86"N 14°10'41,16"E	6051c	240 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Altán – stráž pod Altánem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 26. 10. 1990					
<i>Cepaea vindobonensis</i> (2 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (1 ex)					
214	Karlštejn	49°56'06,86"N 14°10'41,16"E	6051c	240 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Altán – pod vinicemi mezi Přední a Zadní roklí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 5. 6. 1981					
<i>Alinda biplicata</i> (4 ex), <i>Ceciloides acicula</i> (19 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (6 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (3 ex), <i>Granaria frumentum</i> (23 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (15 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (128 ex), <i>Vallonia costata</i> (26 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (55 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (7 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (3 ex)					
215	Karlštejn	49°56'24,73"N 14°10'41,25"E	6051c	380 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Javoroka, severní vrcholek komplexu Javoroky nad pásem polí oddělující Javoroku a Prostřední vrch od komplexu Placy – Skalka nad Čihovou, téměř čistý porost <i>Cornus mas</i> , na úpatí svahu <i>Fagus sylvatica</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 8. 1952					
<i>Aegopinella minor</i> (4 ex), <i>Alinda biplicata</i> (3 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Ceciloides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> (3 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (6 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Isognomostoma isognomostoma</i> (5 ex), <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> (6 ex), <i>Oxychilus depressus</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Truncatellina claustralis</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo pygmaea</i> , <i>Vitrea diaphana</i> , <i>Vitrea pellucida</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
216	Karlštejn	49°56'06,95"N 14°10'45,27"E	6051c	250 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Altán, sráz pod sprašovým profilem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 19. 3. 1986, 27. 5. 2008					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Ceciloides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
217	Karlštejn	49°56'05,48"N 14°10'47,40"E	6051c	234 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Budňanská skála, skalní stupně těsně nad silnicí od mostu směrem k Srbsku					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 1. 1971, 15. 1. 1972					
<i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Ceciloides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Pupilla muscorum</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Pyramidula pusilla</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
218	Karlštejn	49°56'05,11"N 14°10'50,01"E	6051c	236 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Budňanská skála, skalnatý hřebínek břidličnatého vápence tvořený sestupnou větví druhého vrcholu M – vrásky					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 21. 6. 1973					
<i>Alinda biplicata</i> (11 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (13 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (5 ex), <i>Ceciloides acicula</i> (21 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (19 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> (319 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (20 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (158 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (53 ex), <i>Vallonia costata</i> (240 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (145 ex), <i>Vitrea pellucida</i> (5 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (11 ex)					

219	Karlštejn	49°56'19,83"N 14°10'52,78"E	6051c	380 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Javoroka, svah hlavního hřebene obrácený ke Karlštejnu, ostrý srub se skalkami na vrcholu a při úpatí sutě s jednotlivými buky					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 7. 10. 1981					
<i>Aegopinella minor</i> (11 ex), <i>Aegopinella pura</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (18 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (1 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (2 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (49 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (6 ex), <i>Granaria frumentum</i> (1 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (10 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (11 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (27 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (2 ex)					
220	Karlštejn	49°56'26,97"N 14°10'55,16"E	6051c	331 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, pravá strana rokle V Hlubokém, drobné skalky u silnice					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 1. 1968					
<i>Alinda biplicata</i> (7 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (2 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (3 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (4 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (2 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (5 ex)					
221	Karlštejn	49°56'51,83"N 14°10'55,04"E	6051c	295 m n. m.	ruční sběr
střední část NPR Karlštejn – Karlštejn, údolí pod Barvínkem, údolíčko jižně trati Barvínek ústící do Hluboké u Dubu Bratří, niva s porosty <i>Fraxinus excelsior</i> s <i>Gagea lutea</i> a <i>Pulmonaria obscura</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 23. 3. 1977					
<i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Alinda biplicata</i> (17 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (2 ex), <i>Clausilia pumila</i> (8 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (1 ex), <i>Discus rotundatus</i> (3 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Merdigera obscura</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (7 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (5 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (16 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (9 ex)					
222	Karlštejn	49°56'36,75"N 14°10'56,40"E	6051c	293 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Volfova rokle, ostrý zářez s vápenci zprava a srbskými břidlicemi zleva, srázy a drobná kameniště při dně rokle					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 11. 2. 1973					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i>					
223	Karlštejn	49°56'44,66"N 14°10'56,77"E	6051c	295 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, suťový les ve svahu na pravé straně údolí V Hlubokém					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 15. 9. 2013					
<i>Aegopinella minor</i> (2 ex), <i>Alinda biplicata</i> (4 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (1 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (3 ex), <i>Granaria frumentum</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Merdigera obscura</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (15 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (8 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex)					
224	Karlštejn	49°56'30,30"N 14°10'58,72"E	6051c	306 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, údolí ústící zprava do údolí V Hlubokém, přes silnici proti hospodě Pod Dračí skálou					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 15. 9. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella pura</i> (4 ex), <i>Cepaea hortensis</i> (4 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (8 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (2 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (2 ex), <i>Helix pomatia</i> (4 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (44 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (3 ex)					
225	Karlštejn	49°56'50,36"N 14°11'01,54"E	6051c	255 m n. m.	náplav
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, koryto potůčku v údolíčku u Dubu Bratří, vedle hájovny pod duby					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 18. 5. 1984					
<i>Acanthinula aculeata</i> (2 ex), <i>Aegopinella minor</i> (3 ex), <i>Aegopinella pura</i> (11 ex), <i>Alinda biplicata</i> (18 ex), <i>Carychium minimum</i> (49 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (196 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (2 ex), <i>Clausilia pumila</i> (1 ex), <i>Cochlicopa lubrica</i> (18 ex), <i>Columella edentula</i> (5 ex), <i>Discus rotundatus</i> (10 ex), <i>Eucobresia diaphana</i> (1 ex), <i>Merdigera obscura</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (6 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (33 ex), <i>Nesovitrea hammonis</i> (2 ex), <i>Pisidium casertanum</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (11 ex), <i>Succinea putris</i> (1 ex), <i>Succinella oblonga</i> (2 ex), <i>Trochulus hispidus</i> (20 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (5 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (1 ex), <i>Vallonia costata</i> (35 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (8 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (3 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (1 ex)					
226	Karlštejn	49°56'38,11"N 14°11'04,91"E	6051c	300 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek

jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Dračí skála, vrch se skalní stěnou Dračí skály severně od Kněží hory, úbočí kóty 396 m, řídká šipáková doubrava při severním hřebeni a menší sutě s <i>Tilia cordata</i> a <i>Fraxinus excelsior</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 1. 1971					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helix pomatia</i>					
227	Karlštejn	49°56'38,47"N 14°11'05,15"E	6051c	305 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Dračí skála, skalní hřeben S Kněží hory, šipáková doubrava s enklávami suchých trávníků					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 14. 1. 1983					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
228	Karlštejn	49°56'40,81"N 14°11'06,17"E	6051c	342 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Bučina, strmý svah nad údolím Hluboké, malé skalky s dřínovou doubravou a kamenišť s <i>Carpinus betulus</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>T. platyphyllos</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> a <i>A. platanoides</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 13. 10. 1985					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
229	Karlštejn	49°56'28,15"N 14°11'07,13"E	6051c	260 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, údolí V Hlubokém, úpatí svislé skalní stěny u malého parkoviště na dně údolí při silnici pod hradní skálou, těsně na horním konci souvislé zástavby v Karlštejně					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 25. 8. 1980					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Chondrina avenacea</i>					
230	Karlštejn	49°56'36,60"N 14°11'11,76"E	6051c	325 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, údolí nad hospodou Pod Dračí skálou					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 15. 9. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (7 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (4 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (15 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (35 ex)					
231	Karlštejn	49°56'30,13"N 14°11'16,63"E	6051c	350 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Kněží hora, vrch přímo za hradem Karlštejnem					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 6. 11. 1971					
<i>Aegopinella minor</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (15 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (20 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (9 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (3 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (4 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (6 ex), <i>Discus rotundatus</i> (5 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Granaria frumentum</i> (45 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (9 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (7 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (8 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (4 ex), <i>Pupilla muscorum</i> (2 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (1 ex), <i>Vallonia costata</i> (1 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (1 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (1 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (7 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (2 ex)					
232	Karlštejn	49°56'21,56"N 14°11'18,23"E	6051c	305 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, jižní sráz hradní skály nad můstkem silnice přes potok, svislá vápencová lavice s porosty <i>Pinus nigra</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 14. 1. 1983					
<i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (29 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (58 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (12 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (21 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (2 ex), <i>Granaria frumentum</i> (215 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (17 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (2 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (4 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (45 ex), <i>Pupilla triplicata</i> (7 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (111 ex), <i>Vallonia costata</i> (83 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (44 ex), <i>Vertigo pygmaea</i> (7 ex), <i>Vitrina pellucida</i> (10 ex), <i>Xerolenta obvia</i> (11 ex)					
233	Karlštejn	49°56'04,79"N 14°11'18,26"E	6051c	363 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, step na Plešivci, kamenitý stepní sráz s nízkými keři nad vinicí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 11. 2. 1951					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Pupilla muscorum</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					

234	Karlštejn	49°56'08,19"N 14°11'19,06"E	6051c	345 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Plešivec, těsně pod vrcholovým hřebenem, bučina na severním svahu s přechodem do habrové doubravy s <i>Galium odoratum</i> a <i>Asarum europaeum</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 2. 1990					
<i>Aegopinella minor</i> (8 ex), <i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Discus rotundatus</i> (2 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (1 ex), <i>Helicogona lapicida</i> (1 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (7 ex)					
235	Karlštejn	49°56'42,55"N 14°11'19,28"E	6051c	395 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Bučina, vrch jihozápadně Mořiny, ostrý sráz pod plochým vrcholem nad údolím Hluboké, smíšený les s <i>Tilia cordata</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Fagus sylvatica</i> aj.					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 30. 1. 1971					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
236	Karlštejn	49°56'06,67"N 14°11'19,44"E	6051c	363 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Plešivec, bučina ve svahu nad Budňany					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 26. 1. 1990					
<i>Helix pomatia</i>					
237	Karlštejn	49°56'29,99"N 14°11'29,18"E	6051c	300 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Mejtka pod Bučinou, kameniště v zářezu na dně pod levým svahem nad přechodem cesty k hájovně					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 13. 10. 1985					
<i>Alinda biplicata</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Urticicola umbrosus</i>					
238	Karlštejn	49°56'22,86"N 14°11'32,16"E	6051c	329 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, jižní svah Haknovce, suchý trávník s <i>Bothriochloa ischemum</i> , <i>Potentilla arenaria</i> a <i>Seseli hippomarathrum</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 15. 9. 1988					
<i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i>					
239	Karlštejn	49°56'11,85"N 14°11'36,76"E	6051c	332 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, úvoz na žluté trase směrem na Hlásnou Třebaň					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 15. 9. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Helix pomatia</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (3 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (40 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (1 ex)					
240	Karlštejn	49°56'28,11"N 14°11'38,69"E	6051c	348 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Haknovec, vrcholové stepní světliny					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 14. 5. 1951					
<i>Aegopinella minor</i> (8 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (1 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (6 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (1 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (4 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (6 ex), <i>Granaria frumentum</i> (17 ex), <i>Helicogona lapicida</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (1 ex)					
241	Karlštejn	49°56'22,64"N 14°11'42,90"E	6051c	300 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, údolí mezi Haknovou a Haknovcem, vápencové stěny v dolní části údolí s <i>Dracocephalum austriacum</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 14. 5. 1951					

<i>Aegopinella minor</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (49 ex), <i>Bulgarica nitidosa</i> (51 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (3 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (20 ex), <i>Cepaea vindobonensis</i> (3 ex), <i>Cochlicopa lubricella</i> (11 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (23 ex), <i>Euconulus fulvus</i> (4 ex), <i>Euomphalia strigella</i> (2 ex), <i>Granaria frumentum</i> (110 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (1 ex), <i>Chondrina avenacea</i> (84 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (10 ex), <i>Oxychilus depressus</i> (11 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (1 ex), <i>Pupilla sterrii</i> (63 ex), <i>Semilimax semilimax</i> (1 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (9 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (50 ex), <i>Vallonia costata</i> (22 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (11 ex), <i>Vitrea diaphana</i> (2 ex)					
242	Karlštejn	49°56'41,92"N 14°11'49,80"E	6051c	337 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Mejtka, úpatí svahu pod Kněží horou					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 6. 11. 1971					
<i>Alinda biplicata</i> (3 ex), <i>Discus rotundatus</i> (5 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Isognomostoma isognomostomos</i> (3 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (9 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (8 ex), <i>Sphyradium doliolum</i> (1 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (6 ex)					
243	Karlštejn	49°56'41,92"N 14°11'49,80"E	6051c	337 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Mejtka, drobná suť při úpatí svahu pod Kněží horou s <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Carpinus betulus</i> a <i>Acer pseudoplatanus</i> a <i>A. platanoides</i>					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 15. 9. 1988					
<i>Acanthinula aculeata</i> , <i>Aegopinella pura</i> , <i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Carychium tridentatum</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Isognomostoma isognomostomos</i> , <i>Merdigera obscura</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Oxychilus cellarius</i> , <i>Punctum pygmaeum</i> , <i>Sphyradium doliolum</i> , <i>Urticicola umbrosus</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vitrea diaphana</i>					
244	Karlštejn	49°56'17,12"N 14°11'50,26"E	6051c	390 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, Haknová, suchý trávník na ostrohu směrem nad Budňany					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 6. 11. 1971					
<i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Aegopinella pura</i> (6 ex), <i>Cecilioides acicula</i> (3 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Granaria frumentum</i> (3 ex), <i>Helicigona lapicida</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (11 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (2 ex), <i>Truncatellina cylindrica</i> (1 ex), <i>Urticicola umbrosus</i> (3 ex), <i>Vallonia pulchella</i> (2 ex)					
245	Karlštejn	49°56'16,77"N 14°11'55,34"E	6051c	402 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn - Karlštejn, Haknová, teplý háj na hřebeni a lesostep v západní části vrchu					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 11. 2. 1951					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Monachoides incarnatus</i> , <i>Sphyradium doliolum</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
246	Mořina	49°56'44,62"N 14°11'56,28"E	6051c	352 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Mořina, podél silnice v údolí Karlštejn – Mořina					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 17. 11. 2013					
<i>Acanthinula aculeata</i> (3 ex), <i>Aegopinella minor</i> (1 ex), <i>Aegopinella pura</i> (3 ex), <i>Alinda biplicata</i> (1 ex), <i>Carychium tridentatum</i> (52 ex), <i>Discus rotundatus</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (5 ex), <i>Oxychilus cellarius</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (64 ex)					
247	Karlštejn	49°56'10,13"N 14°11'59,76"E	6051c	341 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, horní úsek Horní Krabiny, suché údolí mezi východní částí Haknové a Třebáňskou občinou se smrčínami na levém boku a dubohabřinami s bohatým bylinným patrem na pravém boku					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 2. 1990					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Arion fuscus</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Helicodonta obvoluta</i> , <i>Monachoides incarnatus</i>					
248	Karlštejn	49°56'10,48"N 14°12'03,57"E	6051c	350 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, horní úsek Horní Krabiny, suché údolí mezi východní částí Haknové a Třebáňskou občinou se smrčínami na levém boku a dubohabřinami s bohatým bylinným patrem na pravém boku					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 2. 1990					
<i>Aegopinella minor</i> (9 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (5 ex), <i>Helicodonta obvoluta</i> (2 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (12 ex)					
249	Karlštejn	49°56'41,20"N 14°12'06,77"E	6051c	387 m n. m.	ruční sběr a hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, nad silnicí v údolí Mořina – Karlštejn					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 17. 11. 2013					

<i>Aegopinella minor</i> (4 ex), <i>Cochlodina laminata</i> (3 ex), <i>Helix pomatia</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (8 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (12 ex)					
250	Karlštejn	49°56'54,18"N 14°12'12,18"E	6051c	425 m n. m.	ruční sběr
jižní část NPR Karlštejn – Karlštejn, vrch Vížka (425 m) jihozápadně od Mořiny, suché louky, kamenišť a plochy s hrubou sutí					
autor sběru: Vojen Ložek sen.; datum sběru: 8. 3. 1969					
<i>Aegopinella minor</i> , <i>Alinda biplicata</i> , <i>Bulgarica nitidosa</i> , <i>Cecilioides acicula</i> , <i>Cepaea vindobonensis</i> , <i>Clausilia dubia</i> , <i>Cochlicopa lubricella</i> , <i>Cochlodina laminata</i> , <i>Discus rotundatus</i> , <i>Euconulus fulvus</i> , <i>Euomphalia strigella</i> , <i>Granaria frumentum</i> , <i>Helicigona lapicida</i> , <i>Helix pomatia</i> , <i>Chondrina avenacea</i> , <i>Pupilla sterrii</i> , <i>Pupilla triplicata</i> , <i>Pyramidula pusilla</i> , <i>Truncatellina cylindrica</i> , <i>Vallonia costata</i> , <i>Vallonia pulchella</i> , <i>Vertigo pygmaea</i> , <i>Vitrina pellucida</i> , <i>Xerolenta obvia</i>					
251	Karlštejn	49°56'23,61"N 14°12'19,81"E	6051c	370 m n. m.	hrabankový vzorek
jižní část NPR Karlštejn – východní stráň Haknové, u silnice Karlštejn – Hlásná Třebaň					
autor sběru: Štěpánka Podroužková; datum sběru: 17. 11. 2013					
<i>Cochlodina laminata</i> (2 ex), <i>Discus rotundatus</i> (1 ex), <i>Monachoides incarnatus</i> (1 ex), <i>Punctum pygmaeum</i> (10 ex)					